

**UNIVERSIDADE POSITIVO
BUSINESS SCHOOL
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO**

**AMANDA ARICYA BAUDI
FELIPE MORAES
GUSTAVO UKAN
LARISSA RACHADEL
RAFAEL SOUZA**

SMART PLAY

**CURITIBA
2020**

**AMANDA ARICYA BAUDI
FELIPE MORAES
GUSTAVO UKAN
LARISSA RACHADEL
RAFAEL SOUZA**

SMART PLAY

Trabalho de Conclusão de Curso da Modalidade Startup Plan apresentado como requisito parcial para a obtenção do título Bacharel em Administração, Curso de Administração, da Business School, pela Universidade Positivo.

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Assunção Rosa

**CURITIBA
2020**

Reitor da Universidade Positivo
Prof. José Pio Martins

Pró-Reitor Acadêmico:
Prof. Dr. Roberto Di Benedetto

Coordenador de Integração da Business School:
Prof. Dr. Luiz Pinheiro Pereira Junior

Coordenador Acadêmico do curso de Administração unidade Ecoville:
Prof. Dr. Luiz Pereira Pinheiro Junior

Coordenadora Acadêmica do curso de Administração unidade Osório:
Prof^a. Me. Fernanda Frankenberger

Coordenador Acadêmico do curso de Ciências Contábeis unidade Ecoville e unidade
Osório:
Prof. Me. Luis Fernando Conduta

Coordenador Acadêmico do curso de Comércio Exterior unidade Ecoville e unidade
Osório:
Prof. Me. João Alfredo Lopes Nyegray

Coordenadora do Trabalho de Conclusão de Curso da Business School
Prof^a Dra. Renata Frago Maria Sobrinho

Supervisor da Modalidade TCC Startup Plan
Prof. Me. Carlos Augusto França Vargas

AMANDA ARICYA BAUDI

FELIPE MORAES

GUSTAVO UKAN

LARISSA RACHADEL

RAFAEL SOUZA

STARTUP SMARTPLAY

Trabalho de Conclusão de Curso da Modalidade Startup aprovado como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel, Curso de Administração, da Business School, da Universidade Positivo, pela seguinte banca examinadora.

Orientador:

Prof. Dr. Rodrigo Assunção Rosa
Universidade Positivo

Documento Assinado Digitalmente por Rodrigo Assunção Rosa

*Certificação digital desenvolvida para uso por meio eletrônico, válido apenas digitalmente.

Prof. Dr. Carlos
Vargas

Universidade Positivo

Documento Assinado Digitalmente por Carlos Vargas

*Certificação digital desenvolvida para uso por meio eletrônico, válido apenas digitalmente.

Sr. Msc. Fábio Kuribara

Latin America IT Business Partner na Roche DiabetesCare

Documento Assinado Digitalmente por Fábio Kuribara

*Certificação digital desenvolvida para uso por meio eletrônico, válido apenas digitalmente.

Curitiba, 25 de Novembro de 2020.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1– Entrevista Zavatti	25
Figura 2– Entrevista Fanático.....	26
Figura 3– Entrevista João Brotto	27
Figura 4 - Simulação de preenchimento de dados adicionais para o efetivo cadastro do cliente	37
Figura 5 - Fluxograma básico do processamento do aplicativo	38
Figura 6 - Participação no mercado de sistemas operacionais móveis	44
Figura 7 - Simulação de download do aplicativo	45
Figura 8 - Exemplo adsense.....	46
Figura 9– Simulação de preenchimento de dados básicos do cliente	75
Figura 10– Simulação de preenchimento de dados básicos do parceiro na versão web do aplicativo.....	76
Figura 11– Simulação de escolha do esporte a ser praticado	76
Figura 12– Simulação de geolocalização quadras esportivas na cidade de Curitiba	77
Figura 13– Simulação de escolha da quadra esportiva.....	77
Figura 14– Simulação de disponibilidade da quadra esportiva a ser escolhida	78
Figura 15– Simulação da forma de pagamento	78
Figura 16– Simulação da forma de pagamento.....	79
Figura 17– Simulação da inserção de créditos pelo usuário na plataforma	79
Figura 18 – Simulação da utilização do cashback.....	80
Figura 19– Simulação de confirmação de agendamento	80
Figura 20 - Simulação de controle e gerenciamento do parceiro da quadra esportiva via versão web	81
Figura 21 - Simulação painel de controle da Smart Play.....	81
Figura 22– Canvas Smart Play.....	89
Figura 23– Homepage	94
Figura 24– Agendamento, selecionando o dia.....	95
Figura 25– Agendamento, selecionando a arena	95

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Qual é o seu gênero.....	27
Gráfico 2– Faixa etária de idade.....	28
Gráfico 3 – Frequência da prática de esporte.....	28
Gráfico 4– Quais esportes você pratica	29
Gráfico 5 – Prática de esporte em local fechado	29
Gráfico 6– Você acha confuso como é feito o aluguel de quadras esportivas hoje, via telefone.....	30
Gráfico 7 – Qual a probabilidade de utilizar um aplicativo para alugar quadras esportivas	30
Gráfico 8– Faixa etária de idade.....	47
Gráfico 9 - Você pratica esportes	47
Gráfico 10 – Com qual frequência você pratica esportes.....	48
Gráfico 11 –Esportes praticados	48
Gráfico 12 – Horários	49
Gráfico 13 – Estabelecimentos.....	49
Gráfico 15 - Facilitaria ter um aplicativo de aluguel de quadras	50
Gráfico 14 – Preço	50
Gráfico 16 - Utilização do aplicativo	51
Gráfico 17– Resultado/ do exercício no período.....	69
Gráfico 18– Receita total e média do período.....	70
Gráfico 19 - Evolução da receita em diferentes cenários em um período de 5 anos	107

LISTA DE TABELAS

Tabela 1– Investimento pré-operacional	56
Tabela 2– Custos fixos.....	57
Tabela 3 - Custos variáveis	58
Tabela 4 - Despesas fixas e variáveis.....	58
Tabela 5 - Taxas de crescimento pessimista, moderado e otimista	62
Tabela 6– Projeção de receita no cenário realista.....	63
Tabela 7– Resumo geral do cenário realista	64
Tabela 8– Projeção de receitas no cenário otimista	65
Tabela 9– Resumo geral do cenário otimista.....	66
Tabela 10– Projeção de receitas no cenário pessimista	67
Tabela 11– Resumo geral do cenário pessimista.....	68
Tabela 12– Resumo geral do cenário realista, otimista e realista.....	70
Tabela 13 - Média dos resultados obtidos	97
Tabela 14 - Valuation	99

SUMÁRIO

1	SUMÁRIO EXECUTIVO.....	10
2	PERFIL EMPREENDEDOR.....	12
3	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA.....	15
3.1	RECONHECIMENTO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA	15
3.2	PERGUNTA PROBLEMA	16
4	IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO.....	18
4.1	TENDÊNCIAS.....	18
4.2	OPORTUNIDADES	20
4.3	OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –ODS	21
5	VALIDAÇÃO DE MERCADO (1).....	24
6	PROPOSTA DE VALOR.....	32
6.1	VALOR.....	32
6.2	IDEAÇÃO.....	33
6.3	OBJETIVOS.....	34
6.4	PRODUTO.....	35
7	PESQUISA DE MERCADO	40
7.1	ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA	40
7.2	SEGMENTAÇÃO E CLIENTES	42
7.3	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO	43
8	VALIDAÇÃO DE MERCADO (2).....	47
9	OPERAÇÃO	52
9.1	ATIVIDADES CHAVE.....	52
9.2	PARCEIROS.....	54
9.3	RECURSOS	55
10	ANÁLISE DE CUSTOS.....	56
10.1	CUSTOS FIXOS.....	56
10.2	CUSTOS VARIÁVEIS	58

11	ANÁLISE DE RECEITAS	60
11.1	MODELO DE REMUNERAÇÃO	60
11.2	PRECIFICAÇÃO.....	61
11.3	PROJEÇÃO DE RECEITAS	62
12	TECNOLOGIA.....	71
12.1	REQUISITO FUNCIONAL.....	71
12.2	REQUISITOS DE ESCALONAMENTO	73
12.3	INTERFACE DO USUÁRIO	74
13	VALIDAÇÃO DE MERCADO (3).....	82
14	PLANO COMERCIAL	84
14.1	FUNIL DE VENDAS	85
14.2	CANVAS (BUSINESS MODEL CANVAS).....	87
14.3	TRAÇÃO E FIDELIZAÇÃO	91
15	MVP (MINIMAL VIABLE PRODUCT)	93
16	VALUATION.....	97
17	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	101
18	PITCH	103
19	REFERÊNCIAS.....	110

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Os tópicos a seguir demonstram brevemente a oportunidade de mercado que a Smart Play observou no cenário digital: a atuação dos aplicativos *mobile* e sua expansão. A partir disso, focalizou a atuação destes softwares na segmentação de esportes, levando principalmente em consideração a geração de receita bruta que este setor alcança. A partir disso, foram destacados benefícios que serão adquiridos por quem utilizar o aplicativo *mobile* Smart Play e a facilitação que ele trará no cotidiano destes usuários.

1.1 CONTEXTO DA STARTUP

Atualmente o mundo se resume em duas palavras: tecnologia e agilidade. O cotidiano das pessoas está se tornando cada vez mais informatizado e, dentre os vários recursos criados para facilitar a vida cotidiana, estão os aplicativos móveis.

Diante da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2018 – intitulada de “Celular é o principal meio de acesso à internet no país” – o maior número de acesso à rede foi utilizado por meio de aparelhos celulares, o percentual que acessaram a internet pelo celular no ano de 2017 foi de 97%, o qual passou para 98,1% no ano de 2018, motivo pelo qual está relacionado à praticidade e agilidade do dispositivo. Tendo como base esse levantamento, tornou-se uma grande oportunidade para as empresas a criação de aplicativos via *mobile* como forma de revolucionar a relação de comunicação entre empresas e clientes.

No mercado de esportes e atividades físicas isso não foi o oposto, a chegada dos aplicativos favoreceu tanto a prática do profissional quanto de estabelecimentos, que por sua vez, foram facilitados pela automação na gestão dos treinos. (MELLO, 2019)

De acordo com Márcia Di Domenico (2019), o Brasil movimenta 2,1 bilhões de dólares no país com indústria de atividades físicas, agregando a maior receita da América Latina. Portanto, fica evidente que novos negócios inerentes à saúde e bem-estar estão ganhando cada vez mais expansão, é um mercado que não para de crescer.

1.2 APRESENTAÇÃO DA STARTUP

Para o Sebrae (2019) apostar em negócios tecnológicos em prol da saúde, como desenvolvimento de aplicativos é uma grande oportunidade de crescimento no mercado. Segundo dados obtidos no portal Energia Esportes, entre os esportes mais praticados pelos brasileiros estão o futebol, vôlei, tênis de mesa e futsal. Estes esportes também são praticados em estabelecimentos comerciais, no qual para realizar a prática é necessário efetuar o agendamento do horário previamente.

Uma vez que os obstáculos possivelmente enfrentados pelos clientes envolvem as esperas desnecessárias, seja por enfrentar filas nos estabelecimentos ou por não conseguir agendar o aluguel da quadra por telefone, um outro problema que o cliente enfrenta é não conseguir completar o seu time.

Diante disso, com este problema em vista, destaca-se uma solução *mobile* a plataforma “Smart Play”, um aplicativo de reserva de estabelecimentos esportivos, que tem como viés moldar o setor de serviços tecnológicos, onde exercerá influência para o mundo dos negócios, criando oportunidades viáveis de prestação de serviços, de forma a agregar na saúde e bem estar dos usuários.

A Smart Play é uma empresa que visa transformar e facilitar o cotidiano dos apaixonados por esporte, conectando usuários e estabelecimentos esportivos parceiros através de seu aplicativo via *mobile*. Que possui como objetivo transmitir informações, visando atender o acesso das pessoas à informação e ao conhecimento, sem restrição de tempo e espaço por meio de aluguel de quadras esportivas a preço justo, e um atendimento de qualidade.

2 PERFIL EMPREENDEDOR

Os integrantes da equipe da Smart Play apresentam características diversas, mas convergentes no cerne do empreendedorismo. Seus integrantes são:

Amanda Aricya Baudi, 21 anos, graduanda de Administração pela Universidade Positivo. Atualmente desempenha o seu trabalho como Auxiliar Administrativo no setor comercial, atuando em loja infantil de roupas e calçados, possui potencial conhecimento na organização de documentos e rotinas administrativas, comunicação e marketing da empresa, planejamento de orçamentos e compras, colaborando assim com o controle das atividades. Amanda tem por objetivo usar dessas ferramentas adquiridas no setor administrativo para assessorar a equipe no presente projeto de TCC.

Felipe Moraes, 21 anos, graduando de Administração pela Universidade Positivo. Atua como Assistente na Ernst & Young - EY no setor de investigação de Fraudes e Disputas. Antes de atuar pela EY, Felipe estagiou em órgãos públicos, adquirindo relativa experiência com administração pública prestando serviços nos setores de almoxarifado, logística, licitação, análise documental e folha de pagamento estadual. No decorrer na graduação, participou de dois programas de empreendedorismo, um interno da própria universidade e outro externo, realizado pela *9WeekLabs* em parceria com a FACIAP. Felipe espera usar sua experiência profissional e acadêmica auxiliar os colegas do grupo durante a confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Gustavo Ukan, 22 anos, graduando de Administração pela Universidade Positivo. Atua como estagiário na empresa Fertipar, em um setor de informações empresariais, criando layouts para relatórios e controle de planilhas. Anterior a empresa Fertipar, Gustavo trabalhou durante 4 anos em um setor de impressão, na empresa SIG Combibloc, e nesta vaga, trabalhou com relatórios de produção, criação de documentos organizacionais, criação de vídeos institucionais para a produção e controle de logística, visando o embarque de todas as cargas da empresa de forma correta. Com essa experiência, Gustavo acredita que está pronto para utilizar os seus conhecimentos em prol do desenvolvimento do aplicativo, visando um controle dos problemas recorrentes.

Larissa Rachadel, 22 anos, graduanda de Administração pela Universidade Positivo. Atua como Assistente na Pironti Advogados no setor administrativo na gestão

financeira, logística e informacional da empresa. Larissa almeja utilizar da sua experiência profissional e acadêmica no apoio aos seus colegas de grupo durante a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

Rafael Souza, 21anos, residente no município de campo largo, graduando de administração pela Universidade Positivo. Atualmente Rafael trabalha como assistente administrativo na empresa Adelar Camilo de Souza e apresenta vasta experiência na área de venda, e pós venda, possuindo um enorme apreço pela área comercial, tendo se dedicado para inserir a empresa em que trabalha no mundo digital, realizando vendas em diversos *Marketplaces*. Em paralelo, no tempo livre Rafael se dedica a abertura do seu próprio canal de vendas, voltado ao mundo digital. No decorrer da graduação, participou de dois programas de empreendedorismo, um interno da própria Universidade (3º Fórum *pitch*), e outro externo, realizado pela *9WeekLabs* em parceria com a FACIAP. Rafael espera usar sua relativa experiência na área comercial para auxiliar o grupo durante a realização do Trabalho de Conclusão de Curso.

Para Cristina Rocha e Andreia Mendes (2016, p. 1) “O perfil empreendedor é ponto de grande interesse em virtude de seu potencial ligado à criatividade, autoconfiança, detecção de oportunidades, cálculo do risco, persistência e poder de liderança, além de ter facilidade para acompanhar as mudanças tecnológicas.”.

Segundo o SEBRAE (2014), os empreendedores possuem algumas características em comum como: coragem para aceitar desafios, desejo de serem protagonistas de algo grandioso e a persistência naquilo que acreditam. Ainda de acordo com o SEBRAE (2014), existem quatro perfis mais comuns entre os empreendedores brasileiros, sendo eles:

- Empreendedor nato: normalmente são as pessoas que começaram a trabalhar desde muito cedo, enxergam oportunidades de negócios onde os outros não vêem nada e são fortemente motivados pelo desejo de realizar seus sonhos.
- Empreendedor idealista: é o perfil empreendedor que deseja mudar o mundo com seu trabalho. Empreender, para este perfil, é uma forma de garantir que seus valores e ideias não sejam negligenciados.

- Empreendedor fiel a si: apresentam personalidade forte, querem fazer as coisas do seu jeito. O objetivo é ter um negócio reconhecido por seguir suas próprias crenças e ambições.
- Empreendedor ambicioso: seu objetivo é enriquecer com seu próprio negócio. Ele tem metas claras e elevadas para os resultados da sua empresa.

Os integrantes da equipe realizaram o teste “Perfil empreendedor Sebrae”, e quatro membros apresentam o perfil de empreendedor idealista e um apresenta o perfil de empreendedor nato. Os integrantes formam uma equipe multidisciplinar, enxergando de perspectivas particulares uma maneira de realizar um serviço.

Ter o perfil empreendedor pode ajudar a ter resultados atrativos ao montar o seu próprio negócio, o que não significa que a pessoa que não tenha o perfil empreendedor “ideal” irá fracassar. A verdade é que o próprio perfil empreendedor pode ser desenvolvido. “O empreendedor em potencial pode ser hoje enfermeira, secretária, trabalhador de linha de montagem, mecânico, vendedor, dona de casa, gerente ou engenheiro. O empreendedor em potencial pode ser homem ou mulher de qualquer raça ou nacionalidade” (HISRICH E PETERS, 2004 apud MACHADO, 2005, p. 248).

De acordo com Chiavenato (2008), para se tornar um empreendedor, é necessário avaliar se o indivíduo possui três características básicas: necessidade de realização; disposição para assumir riscos e autoconfiança. No decorrer do período acadêmico os integrantes desta equipe, demonstraram serem detentores destas características.

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Os aplicativos móveis passaram a abranger as mais diversas áreas, tornando-se praticamente indispensáveis na vida dos usuários. A empresa Norte-Americana *AppAnnie* apresentou uma pesquisa mostrando que em média temos 80 aplicativos instalados em nosso celular, e com esse embasamento, podemos constatar que as pessoas têm interesse em novos serviços e experiências *mobile*, pois essa margem cresce cada vez mais, a cada ano que passa.

A partir disso, buscando acessibilidade e mobilidade entre esporte e bem-estar, foi constatada na Pesquisa de Validação de Mercado, que muitas pessoas possuem interesse pelo serviço de aluguel de quadras por ser mais cômodo e flexível. Visando a entrega desse serviço aos usuários, o *software* disponibilizado, fará o levantamento de todas as quadras esportivas disponíveis na região próxima ao usuário, e com isso, o mesmo conseguirá fazer a reserva via *mobile*, sem precisar ligar ou ir até o estabelecimento desejado.

O problema identificado refere-se a quais condições farão as pessoas a aceitarem utilizar o serviço de aluguel de quadras dentro da plataforma *mobile*.

Uma vez que o cliente utilize o seu smartphone para diversas tarefas, em diferentes horas do dia, não significa que a utilização do serviço será mais viável para ele naquele momento.

3.1 RECONHECIMENTO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA

O cenário mercadológico atual vem sofrendo mudanças consideráveis, sobretudo, nas estruturas e no funcionamento das organizações. Com o crescimento da concorrência e da integração entre os mercados, a necessidade de agilizar processos e reduzir custos em suas operações obrigam as organizações a assimilarem essas mudanças e promoverem uma evolução constante na forma de conduzir e estruturar os seus negócios, tendo a tecnologia da informação (TI) como um dos pilares desta mudança (FRANÇA, 2016). Ainda, segundo a 29ª Pesquisa Anual do Uso de TI realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) aponta que em 2018 havia conexão de internet em

mais de um *smartphone* por habitante, ou seja, mais celulares com capacidade de conexão dentro do grupo familiar.

O setor de tecnologia da informação está crescendo constantemente no Brasil, a média no país ultrapassou 118% em dez anos, e o setor de serviços é o que mais obteve desenvolvimento, agregando assim um mercado cada vez mais competitivo.

Este avanço na era tecnológica trouxe crescimento no uso dos *smartphones*, pelas suas vantagens em que proporciona rapidez e facilidade tanto na busca por informações, como na interatividade da comunicação entre as pessoas. (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 2019).

Outrossim, o Instituto Ipsos realizou uma entrevista em 2017 com mais de 16,9 milhões de brasileiros, no qual 74% tem interesse em esportes em geral, a maioria dos fãs de esportes pertencentes ao gênero masculino com 61% e 39% do gênero feminino. Além disso, a pesquisa ainda mostrou que 76% das pessoas que gostam de futebol acessam a internet. Logo, outro dado interessante é que o setor de negócios esportivos representa 3% do Produto Interno Bruto (PIB), e é um mercado que segue aquecido e encontra espaço para a oferta de serviços tanto para atletas profissionais quanto para amadores.

Analisando esse cenário, vemos como a portabilidade *mobile* está ligada com o interesse ao futebol e também a outros esportes. A maior questão encontrada neste caso é a cultural, pois o brasileiro já está habituado em alugar quadras via telefone ou de forma presencial, então cabe ao nosso projeto ter um suporte abrangente para o grande público, mostrando aos usuários como o nosso sistema será superior em termos de entrega deste serviço.

3.2 PERGUNTA PROBLEMA

Em razão da grande quantidade de acesso aos aparelhos tecnológicos, foi constatado que em média 92% dos brasileiros utilizam com frequência o seu *smartphone*, e que por muitas vezes o seu uso se mostra indispensável no dia-a-dia, pois muitas atividades que antes eram feitas em *Desktop*, ou em outras plataformas, hoje se tornaram viáveis dentro do cenário *mobile*. (MEDEIROS, 2018)

O nicho do projeto baseia-se em pessoas que querem praticar esportes, mas que não possuem disponibilidade suficiente para ir à busca de quadras. O aplicativo em si, entra numa perspectiva focada na entrega de uma experiência única e de forma coesa ao cliente, evitando grandes transtornos para os usuários. Considerando essa situação, o projeto terá seu registro de pagamento efetuado dentro de seu próprio sistema, facilitando o pagamento do aluguel. Com base nisso, estima-se um aumento de 7,2% nas transações virtuais, demonstrando assim que o mercado ainda está crescendo e como as pessoas têm aderido ao *mobile* nos últimos anos. O aplicativo não terá preço de venda, pois a sua distribuição será feita de forma gratuita ao grande público, visto que, lucra-se muito mais que um aplicativo pago. Além disso, contará com a adição de *adsenses*, que são propagandas que aparecem ao público dentro do aplicativo, e que quando clicadas, geram novas receitas a empresa.

O desenvolvimento do aplicativo será focado nas plataformas Android e *IOS*, que hoje são os principais sistemas operacionais utilizados em *smartphones*. Ainda, segundo a pesquisa realizada pela Gartner em 2017 em vários países, o Android tem um domínio disparado dentro do mercado, não somente pelo preço acessível, mas pela variedade de marcas que possuem esse sistema em seus aparelhos, totalizando um público de mais de 1 bilhão de pessoas. Entretanto, muitos usuários ainda utilizam a plataforma *IOS*, por possuírem uma capacidade de compra maior, totalizando mais de 200 milhões de pessoas em 2017, tornando-se inviável criar o projeto somente para um sistema operacional do mercado.

Levanta-se assim o problema da seguinte pesquisa:

“Os praticantes amadores de esportes, com acesso à internet, estariam satisfeitos em terem de gastar tempo ligando em diversos estabelecimentos até agendar o seu horário?”

4 IDENTIFICAÇÃO DO MERCADO

Nesta seção serão abordadas tendências de mercado no ramo de esportes, ao qual se encontra em pleno desenvolvimento e com várias oportunidades para adentrá-lo. Além disso, é abordado o *geomarketing* e as principais vantagens de incluir este conceito na organização a fim de atingir o público certo com essa técnica de marketing.

Ademais, foi também conduzido o tema dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – a serem atingidos pelos países e implantados nas empresas. Deste modo, foram indicados alguns ODS que poderão ser implantados na Smart Play com o propósito de atingir o progresso sustentável e de transmitir novas perspectivas de projetos na sociedade.

4.1 TENDÊNCIAS

O desenvolvimento da tecnologia acelerada após a revolução Industrial trouxe inúmeras mudanças na vida da sociedade como um todo. Já faz algum tempo que os *smartphones* passaram de utilidades básicas para utilidades extensivas. Diante da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2016 – intitulada de “Celular se consolida como o principal meio de acesso à internet no Brasil” – o maior número de acesso à rede foi utilizado por meio de *smartphones* e tablets, chegando a 92% do acesso, motivo pelo qual está relacionado à praticidade e agilidade do dispositivo. Tendo como base esse levantamento, tornou-se uma grande oportunidade para as empresas a criação de aplicativos via mobile como forma de revolucionar a relação de comunicação entre empresas e clientes.

No mercado de esportes e atividades físicas isso não foi o oposto, a chegada dos aplicativos facilitaram tanto a prática do profissional quanto de estabelecimentos, que por sua vez, foram facilitados pela automação na gestão dos treinos e consta disponível nas plataformas digitais mais de 40 mil aplicativos atrelados a “saúde e *fitness*”.

O que está estimulando esse mercado é a modificação da cultura. A sociedade está cada vez mais se importando com a saúde e bem estar, o que está impulsionando a prestação de serviços por clubes e academias. De acordo com a pesquisa realizada

pela ABF – Associação Brasileira de *Franchising* (2017) – o mercado de produtos e serviços relacionados à saúde e bem estar está mais favorável, cresceu 17% em relação ao ano de 2016, dados advindos da procura de serviços e produtos adentrados nesses setores.

Atualmente as pessoas estão buscando por mais qualidade de vida e bem estar em seu dia a dia. Uma pesquisa realizada pelo SESC – Serviço Social do Comércio (2015) apontou que a procura por estabelecimentos públicos e privados para praticar alguma atividade física ou esporte têm crescido nos últimos anos.

De acordo com Márcia Di Domenico (2019), o Brasil movimenta 2,1 bilhões de dólares no país com indústria de atividades físicas, agregando a maior receita da América Latina. Diante disso, uma pesquisa realizada pela IHRSA – *International Health Racquet & Sports Club Association* (2018), relatou que o Brasil possui 34.500 academias, o que faz dele o segundo país com maior número de academias de ginástica.

Em análise a prática de esportes no Brasil a Agência IBGE Notícias (2017) revela que o público que realiza atividades esportivas mais de quatro vezes na semana foi de (26,3%) e praticantes de apenas uma vez foi de (7,8%). Ainda, houve o levantamento de dados quanto aos gêneros: praticantes de apenas uma vez na semana foi de 27,7% gênero masculino e 10,5% feminino. E pra quem pratica mais de quatro vezes na semana foi 32,7% gênero feminino e 22,6% gênero masculino.

Outro dado importante é a pesquisa realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015) estima-se que 61,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais praticam algum esporte ou atividade física, sendo que 38,8 milhões praticam algum esporte, e dentre elas, a que mais se destaca é o futebol, com 15,3 milhões de praticantes.

O esporte é uma atividade abrangente, visto que engloba diversas áreas importantes para a humanidade, como saúde, educação, turismo, entre outros (TUBINO, 1999). Diante disso, e ao cenário de crescimento da tecnologia em aplicativos móveis voltados a área de saúde e bem-estar, a explanação de elevação dessas áreas em relação ao mercado de negócios, a importância da prática de atividade física e esporte e o aumento do número de concentração de estabelecimentos de ginásticas – uma vez que os mesmos serão os parceiros chave – considera-se que o projeto de aluguéis de

quadras esportivas terá uma posição forte no mercado, uma vez que há inúmeras modalidades esportivas a serem exploradas e cada vez há mais adeptos na indústria de atividades físicas/esportes.

4.2 OPORTUNIDADES

Segundo dados obtidos no portal Energia Esportes, entre os esportes mais praticados pelos brasileiros estão o futebol, vôlei, tênis de mesa e futsal. Estes esportes também são praticados em estabelecimentos comerciais, no qual para realizar a prática é necessário efetuar o agendamento do horário previamente. Mas como saber qual estabelecimento esportivo possui a melhor infraestrutura e ainda com um preço justo? Uma solução seria uma plataforma reunindo os estabelecimentos da região.

Contudo, para disponibilizar um serviço que tem por base a localização é necessário usar a geolocalização. Ainda que o termo geolocalização não seja tão conhecido, essa função está muito presente no dia-dia do brasileiro, seja através daquele aplicativo de rotas utilizado para se deslocar em um caminho desconhecido, aquele app de *delivery* para pedir suas refeições ou até mesmo o aplicativo usado para solicitar um transporte.

Ao fazer uso desse recurso, os estabelecimentos esportivos parceiros conseguiram obter melhores resultados, desenvolvendo ações baseadas no chamado *Geomarketing*. Para Alcaide e Paz (2012) *geomarketing* pode ser definido como um conjunto de técnicas que permitem analisar a realidade econômico-social de um determinado local, através da análise de dados geográficos.

A geolocalização nos aplicativos também representa como exposto acima, uma oportunidade para as empresas. Essa função permite uma interação maior com os clientes, além de disponibilizar maiores informações sobre os hábitos de cada um deles. Assim, é possível a criação das chamadas *Geofences*, que, segundo Matera e Rossi (2013), são perímetros virtuais criados para monitorar consumidores alvo no local. Com a utilização do *geofencing* é possível saber os clientes que estão próximos de determinados locais de interesse. Com isso, podem ser feitas campanhas mais

direcionadas, sendo enviadas notificações para usuários que passaram pelas proximidades.

Sendo assim, é vital ter um bom relacionamento com os estabelecimentos esportivos cadastrados na plataforma, uma vez que, a atividade fim desta empresa é promover, através de uma ferramenta de geolocalização, a locação de quadras esportivas. Esta plataforma eventualmente necessitará de manutenção e melhorias, logo ter como parceiros desenvolvedores de *software* é uma vantagem. E, para crescer cada vez mais, será imprescindível cultivar a relação empresa – investidor, tanto atuais como possíveis investidores.

4.3 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –ODS

Para o atingimento dos ODS até 2030, será necessário o investimento de mais de 500 bilhões de dólares ao ano para que os países cumpram o conjunto básico de medidas de proteção (*International Labour Organization*, 2019).

Entretanto, as nações não conseguirão atingir as metas sem apoio financeiro e social do setor privado, que necessitará realizar modificações em seus processos para o alcance de uma economia equitativa. Para isso, é imprescindível a correta orientação aos investidores e empresas em como e onde eles poderão investir, além de que forma o *know how* empresarial poderá auxiliar o alcance de atuações sustentáveis. (ONU, 2019).

A importância desse suporte é de grande relevância, uma vez que, o setor privado detém o maior domínio sobre o sistema econômico dos países, incluindo o Brasil. Além disso, os líderes e colaboradores precisam ter ciência do quanto uma estratégia de negócios pode impactar de forma imediata, tanto o ambiente social quanto o socioambiental. E isso afeta qualquer organização, independentemente do seu tamanho.

Diante disso, em 2018 foi realizada uma pesquisa pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) – intitulada de “Engajamento dos Pequenos Negócios Brasileiros em Sustentabilidade e aos ODS” – com mais de 1.800 empresas de micro e pequeno porte em todo Brasil – esses pequenos empreendimentos equivalem a 98,5% a base econômica do país – e indicou que, a sustentabilidade se tornou o principal objetivo dessas micro e pequenas empresas. Ademais, a pesquisa ainda trouxe percentual

quanto às motivações que conduzem essas empresas a adotarem medidas socioambientais: preservação ambiental (67%); redução de custos (20%); marketing (3%); cumprir a legislação (2%); e outros motivos (7%).

As ações sustentáveis adotadas por esses pequenos negócios fazem parte dos ODS, como redução do consumo de energia e água; recrutamento locais de mão-de-obra e fornecedores; separação de resíduos sólidos. Tais ações fazem parte dos seguintes objetivos: Trabalho decente e crescimento econômico (ODS 08), Redução das desigualdades (ODS 10) e Consumo e produção responsáveis (ODS 12). Assim, as consequências positivas dessas ações nas pequenas empresas são de grande relevância para o alcance das metas e para que haja ainda uma maior viabilização de economia sustentável.

Os ODS configuram o desenvolvimento de uma nova sociedade, permitindo que as empresas – desde microempresas até multinacionais e cooperativas – possam mostrar como os seus negócios ajudarão no progresso sustentável, reduzindo os impactos negativos e potencializando os impactos positivos nos cidadãos e no planeta. Isso é muito importante, pois as empresas através dos ODS poderão transmitir, modelar e apresentar novas perspectivas de projetos e objetivos, como: utilizar recursos de forma mais consciente; fortalecer vínculos com *stakeholders* que detêm as mesmas percepções de comportamento sustentável; reconhecimento de novas oportunidades futuras de negócios; fortalecer a educação, viabilizando colaboradores mais comprometidos, entre outros. (ONU, 2015).

Um aspecto importante de salientar, é que nem todos os 17 objetivos serão implantados numa organização, isso porque, nem todos os objetivos da empresa estarão conectados com as suas atividades e missão. Dessa forma, a Smart Play caracteriza-se por ser uma empresa *Business to Business (B2B)*, no qual seus clientes são estabelecimentos esportivos e indiretamente pessoas físicas (jogadores/jogadoras). Além disso, a missão da mesma é fazer com que as pessoas economizem seu tempo, se desloquem de forma inteligente até as quadras esportivas e o mais importante, que seja um hábito fazer bem a sua própria saúde.

Neste caso, a presença das ODS3 – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades – e ODS5 – Alcançar a igualdade de gênero e

empoderar todas as mulheres e meninas – figuram como objetivos que precisam ser desenvolvidos de forma justa.

A empresa pode inserir como uma prioridade e adequação positiva, a criação de ações esportivas gratuitas para a população de todas as idades e gêneros, deste modo, criando confiança e sendo reconhecida como uma *Startup* que se preocupa com a saúde e bem-estar da população, valorizando práticas inclusivas e conscientes.

Com base na ODS5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas – o projeto incentivará a inserção da mulher na prática de esportes no qual a presença masculina é eminente. Ações de marketing e eventos que tenham o objetivo de impulsionar conversas e *feedbacks* vindos delas serão realizados com primazia. A *startup* utilizará da inovação e criatividade para a realização de progressos na igualdade de gênero e empoderamento feminino.

5 VALIDAÇÃO DE MERCADO (1)

O desenvolvimento de novos negócios voltados à inovação sempre foi um desafio para os empreendedores. Schumpeter (1997 apud HADDAH, 2010) se referia em seus ensinamentos a essência do empreendedorismo como sendo a percepção e exploração de novos negócios, ou seja, oportunidade para se empreender, utilizando todo e qualquer recurso disponível de maneira inovadora. O contexto atual vem sendo favorável com o avanço da tecnologia, pois o avanço ao acesso à informação é apropriado para o empreendedorismo (DORNELAS, 2008). Dessa forma diante de progresso, provoca-se o surgimento de novos modelos de negócios de caráter inovador denominados de *startups*. Segundo Blank e Dorf (2014, p.23) uma *startup* é “uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo”.

Em busca de uma porção desse modelo de negócio tão cobiçado e concorrido, por meio de análise de mercado e pesquisas de campo focando no nicho trabalhado até então, constatamos uma ótima aceitação do público alvo, (quadras esportivas, e praticantes de futebol), um reflexo de validação é a própria concorrência, que está no mercado a pouco mais de um ano, porém, não oferece uma vasta gama de ferramentas a seus clientes.

Para uma coleta de dados com maior precisão, a equipe foi a campo realizando pesquisas nos municípios de Curitiba, e Campo largo, situados no estado do Paraná para constatar a veracidade das informações, obtido por pesquisas informais, com entrevistas de pessoas ligadas à prática esportiva.

Foram visitados três estabelecimentos comerciais, relacionados ao nicho futebolístico, sendo bem recepcionado por dois estabelecimentos, e um cliente em potencial na região de Curitiba, sendo essas informações coletadas de maneira física, a equipe também utilizou de maneira virtual para a coleta de dados a plataforma “*Google Forms*”:

O estabelecimento comercial “Zavatti futebol society” sendo esta uma das empresas entrevistadas, está localizada no município de Campo Largo, conta com duas quadras esportivas, sendo uma para a prática de futsal, e outra para a modalidade *society*, além disso, a organização conta com um quadro de cinco funcionários, e tem

hoje uma média de cinco locações diárias em cada quadra esportiva, contudo, o controle de horários é feito por uma secretária, que atende somente em horário comercial, relatou também em entrevista, que a gestão dos horários marcados é feita via planilhas excel, e pretende mudar para um sistema automatizado, sendo assim é um cliente em potencial do projeto.

Figura 1– Entrevista Zavatti

<p>NÚMERO DA ENTREVISTA</p> <p>01</p>	<p>INÍCIO</p> <p><input type="checkbox"/> Agradecimento</p> <p><input type="checkbox"/> Miniapresentação</p> <p><input type="checkbox"/> Organização</p> <p><input type="checkbox"/> Objetivo da Entrevista</p>	<p>ENTREVISTADO</p> <p>Nome: <u>ZAVATTI FUTEBOL SOCIETY</u></p> <p>Idade: _____</p> <p>Profissão: _____</p>	<p>ESTAMOS VALIDANDO</p> <p><input type="checkbox"/> Problema</p> <p><input type="checkbox"/> Solução</p> <p><input type="checkbox"/> Precificação</p>
<p>INSIGHTS E ANOTAÇÕES</p> <p>Estabelecimento que vem se popularizando na região, por estar nesta crescente acredita trilhar o melhor caminho. Seu controle de horários é feito em planilhas e há o desejo de migrar para um sistema. Quando entramos no assunto preço, eles acharam justo, porém possuem a sensação de que não precisam de nossa solução para preencher os seus horários .</p>		<p>FECHAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Solução</p> <p><input type="checkbox"/> Conceito de Alto Nivel</p> <p><input type="checkbox"/> Autorização para manter contato</p>	<p>INDICAÇÕES</p>

Fonte: Os autores (2020)

Nota: O estabelecimento comercial “Zavatti futebol society” sendo esta uma das empresas entrevistadas pela Smart Play.

O “Centro esportivo Fanático” está localizado no município de Campo Largo, no local existem três quadras que são locadas diariamente com uma média de lotação de quatro horas locados por dia, o estabelecimento trás um atendimento de altíssima qualidade a seus clientes, entretanto, a sua gestão de horários ainda é feita de forma manual, por conta disso, é um potencial cliente do projeto, o mesmo comentou em entrevista que busca uma ferramenta que aumente a demanda de seu empreendimento.

Figura 2– Entrevista Fanático

NÚMERO DA ENTREVISTA 02	INÍCIO <input type="checkbox"/> Agradecimento <input type="checkbox"/> Miniapresentação <input type="checkbox"/> Organização <input type="checkbox"/> Objetivo da Entrevista	ENTREVISTADO Nome: <u>Centro Esportivo Fanático</u> Idade: _____ Profissão: _____	ESTAMOS VALIDANDO <input type="checkbox"/> Problema <input type="checkbox"/> Solução <input type="checkbox"/> Precificação
INSIGHTS E ANOTAÇÕES <p>O estabelecimento se mostrou receoso com o novo, porém se animou com a possibilidade de conseguir um maior alcance de público, com relação a plataforma disse que está bem com a atual, não demonstrou ter interesse em ser nosso cliente no momento.</p>		FECHAMENTO <input type="checkbox"/> Solução <input type="checkbox"/> Conceito de Alto Nível <input type="checkbox"/> Autorização para manter contato	INDICAÇÕES

Fonte: Os autores (2020)

Nota: O estabelecimento comercial “Centro esportivo Fanático” sendo esta uma das empresas entrevistadas pela Smart Play.

A sociedade brasileira vislumbra, na atualidade, o desafio de organizar e realizar eventos esportivos de grande impacto social. Nesse contexto, a atividade esportiva pode ser considerada uma ferramenta eficaz de intervenção psicossocial, especialmente com crianças e jovens, porém, a uma imensa dificuldade para a locação de quadras esportivas em todo o território nacional, inclusive em grandes centros, em entrevista com o jovem João Broto de 25 anos, o mesmo comenta a dificuldade na logística de locação de quadras, o mesmo participa de esportes com recorrência no município de Curitiba, e relatou que não se importa de pagar um pouco mais pela comodidade de agendar sua partida rapidamente e sem dificuldades, dessa forma é um cliente em potencial para o projeto.

Figura 3– Entrevista João Brotto

NÚMERO DA ENTREVISTA 04	INÍCIO <input type="checkbox"/> Agradecimento <input type="checkbox"/> Miniapresentação <input type="checkbox"/> Organização <input type="checkbox"/> Objetivo da Entrevista	ENTREVISTADO Nome: <u>João Brotto</u> Idade: _____ Profissão: _____	ESTAMOS VALIDANDO <input type="checkbox"/> Problema <input type="checkbox"/> Solução <input type="checkbox"/> Precificação
INSIGHTS E ANOTAÇÕES <p>Joga as vezes e reconhece que falta uma maneira digital para efetuar os agendamentos. Não se importaria de pagar um pouco a mais por ter a comodidade de agendar sua partida rapidamente.</p>		FECHAMENTO <input type="checkbox"/> Solução <input type="checkbox"/> Conceito de Alto Nível <input type="checkbox"/> Autorização para manter contato	INDICAÇÕES

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Entrevista com João Brotto, um potencial cliente para a Smart Play.

A equipe fez o levantamento dos clientes que utilizariam a ferramenta, via “*Google Forms*”, com os seguintes questionamentos:

- Qual é o seu gênero?

62,5% dos entrevistados são do sexo masculino e 37,5% são do sexo feminino.

Gráfico 1 – Qual é o seu gênero

Qual é o seu gênero?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Qual é sua faixa etária de idade?

60% dos entrevistados têm entre 15 a 30 anos; 20% entre 31 a 46 anos; 20% entre 47 a 62 anos.

Gráfico 2– Faixa etária de idade

Qual é sua faixa etária de idade?

5 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Com qual frequência você pratica esporte?

35,5% dos entrevistados praticam esporte 1 vez na semana; 35,5% praticam 2 vezes na semana; 12,5% praticam 3 vezes na semana; 12,5% não praticam esporte.

Gráfico 3 – Frequência da prática de esporte

Com qual frequência você pratica esporte?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Qual é a sua prática de esportes?

62,5% são praticantes de futebol; 25% praticam outros esportes; 12,5% não praticam esportes.

Gráfico 4– Quais esportes você pratica

Quais esporte você pratica?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Pratica Esporte em local fechado?

62% praticam esporte em local fechado e 37,5% em local aberto.

Gráfico 5 – Prática de esporte em local fechado

Pratica Esporte em local fechado?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Você acha confuso como é feito o aluguel de quadras esportivas hoje, via telefone?

100% dos entrevistados acham confuso o método utilizado hoje para a locação de uma quadra esportiva.

Gráfico 6– Você acha confuso como é feito o aluguel de quadras esportivas hoje, via telefone

Você acha confuso como é feito o aluguel de quadras esportivas hoje, via telefone?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

- Qual a Probabilidade de você utilizar um aplicativo que servira para alugar quadras esportivas?

37,5% dos entrevistados afirmam que a probabilidade de utilizar um app para aluguel de quadra é alta; 50,0% afirmam que a probabilidade de utilizar o aplicativo é média; 12,5% afirmaram que a probabilidade de usar o app é baixa.

Gráfico 7 – Qual a probabilidade de utilizar um aplicativo para alugar quadras esportivas

Qual a Probabilidade de você utilizar um aplicativo que servira para alugar quadras esportivas?

8 responses

Fonte: Os autores (2020)

Levando em consideração os dados apresentados, percebe-se um mercado muito positivo para a implementação do projeto, principalmente pelo fato de que 100% dos entrevistados concordam que o modelo atual para a locação de quadra esportiva é

complicado e defasado, do mesmo modo que estamos na era digital devemos modernizar os processos, assim auxiliando mutuamente o empresário (locatário), e o cliente com a comodidade para ambos.

6 PROPOSTA DE VALOR

Visando a estratégia de produto e atendimento ao acesso das pessoas à informação e ao conhecimento, este trabalho traz como abordagem a plataforma Smart Play, que objetiva melhoria e busca satisfazer as necessidades dos clientes, com base em ações estratégicas, modelagem, monitoramento contínuo e nível de satisfação do usuário, com tendência a crescer cada vez mais com a ideologia de saúde e bem estar.

Um aplicativo *mobile*, que por meio de um *software* é capaz de mapear ao usuário todas as quadras esportivas da sua região, disponibilizando bem como os horários disponíveis para reserva.

O aplicativo da Smart Play destaca-se como uma ferramenta estratégica para o posicionamento mercadológico vigente, inclusive na atribuição de valor.

6.1 VALOR

Com o ambiente corporativo em constante alteração, é de grande valia que as organizações tenham ciência da importância de adotar novos comportamentos e utilizar das novas tecnologias e ferramentas ao seu favor na captação de novos clientes e parceiros. Atrelado a isso, a Smart Play é um aplicativo que vai permitir ao cliente que ele agende a sua modalidade de futebol favorita, alugar a quadra, organizar o jogo com um grupo ou de forma independente, monitorar o pagamento das partidas e incluir seus dados estatísticos no perfil de usuário e, além disso, divulgar jogos que irão ocorrer próximo a ele.

Os obstáculos que possivelmente enfrentados pelos clientes envolvem as esperas desnecessárias, seja por enfrentar filas nos estabelecimentos ou por não conseguir agendar o aluguel da quadra por telefone. Além disso, outro problema que o cliente pode enfrentar é não conseguir completar o seu time, seja numa partida de vôlei, futebol ou basquete. Diante disso, o aplicativo da Smart Play poderá ser utilizado para a resolução destes empecilhos ao disponibilizar aos outros usuários a partida que irá ocorrer, facilitando o preenchimento das vagas disponíveis. O aplicativo facilitará ao usuário a

realização do agendamento aonde quer que esteja com rápida navegação e facilidade ao alugar a quadra no setor esportivo que deseja.

Ademais, os estabelecimentos parceiros de quadras esportivas do aplicativo terão um novo diferencial em suas bases de dados, sendo divulgados em tempo real no aplicativo para que os usuários tenham informação de quais horários, dias e vagas já foram alugados. Outro diferencial são as possibilidades de pagamento para o agendamento de quadras, que será realizado na própria plataforma e ficará ao critério do cliente optar qual a melhor forma de pagamento, no cartão de débito ou crédito à vista. Ou ainda, através de recarga de créditos inseridos na conta do usuário na própria plataforma, ou seja, seria uma espécie de carteira digital destinada exclusivamente para pagamentos referentes ao aluguel da quadra que ficarão disponíveis para compra no aplicativo. Outra possibilidade, mas dessa vez voltada aos clientes que não possuem cartão de crédito/débito, seria realizar o agendamento da quadra pela plataforma e escolher o pagamento diretamente no estabelecimento, ficando a responsabilidade dos mesmos em repassar as taxas para a Smart Play.

6.2 IDEIAÇÃO

Com o propósito de trazer novas experiências aos usuários do aplicativo, a Smart Play contará com um programa de benefício que será ofertado dentro do aplicativo, que é o *cashback*. De acordo com Chandler Wright (2019), *cashback* é essencialmente um desconto da compra que você faz usando seu cartão de crédito ou débito. Também pode ser entendido como uma maneira de se obter certo retorno financeiro em cada compra efetuado com cartões e essa característica faz com que o *cashback* seja atraente aos olhos dos consumidores. Ademais, “*Cashback* influencia o comportamento dos consumidores e os motiva a comprar mais” (GOEL, 2018, p. 521).

Ainda segundo Goel (2018), *cashback* pode não necessariamente ser um reembolso real, mas sim ser disponibilizado na forma de brindes. A Smart Play realizará no próprio aplicativo esse programa de recompensa, devolvendo ao cliente uma determinada porcentagem a ser estabelecida ao alugar uma quadra esportiva. O *cashback* estará disponível para a utilização do usuário sempre em sua próxima compra,

no caso, na próxima vez que o cliente utilizar o aplicativo para alugar uma quadra. É importante salientar que o *cashback* existente na Smart Play só poderá ser utilizado dentro do próprio aplicativo e não ficará disponível para outros fins.

Outra maneira de inovar e ainda conquistar novos clientes, é utilizar em conjunto com o *cashback* a indicação de novos usuários, dando benefício não somente a quem indicou, mas também aos novos clientes. Assim, o usuário que indicou ganhará uma porcentagem a ser delimitada e o novo usuário também, entretanto, o *cashback* só ficará disponível em seus respectivos saldos quando o novo usuário alugar uma quadra, dessa maneira, ele usufruirá do crédito nas suas próximas compras. Desta maneira, o programa permite que quanto mais o usuário utilize o aplicativo, mais benefícios ele ganhará como retribuição. Outro diferencial do aplicativo será o oferecimento de um pacote de serviço opcional ao cliente de forma mensal, que terá uma parceria direta com os estabelecimentos, ao realizar o oferecimento de garrafas de água para os clientes que optarem por esse pacote.

O *Cashback*, o pacote de serviço mensal surge como uma alternativa para aumentar a base de clientes, as vendas e fidelizá-los. Assim, com essa forma de recompensa e serviço, haverá uma maior visibilidade da marca ao mercado, evidenciando seus serviços oferecidos e ainda estimular a recorrência dos clientes na utilização do aplicativo de aluguel de quadras.

6.3 OBJETIVOS

A criação de valor é peça fundamental no processo estratégico de uma organização, com alvo na fidelização de clientes. Segundo Kotler e Keller (2012) a proposta de valor representa um agregado de benefícios que a empresa afirma entregar. Uma empresa só terá sucesso ao organizar o processo de entrega de valor de forma a selecionar, proporcionar e comunicar um valor eminente.

A Smart Play oferece uma plataforma tecnológica para que estabelecimentos parceiros de alugueis de quadras se conectem de forma fácil a usuários que buscam agendar horários para a realização de seu esporte, de forma acessível e confiável, através de uma aplicação para smartphones, disponível nas lojas de aplicativos.

O objetivo da proposta de valor da Smart Play é trazer benefícios, tanto aos seus usuários como para estabelecimentos parceiros. Um novo conceito de negócio aliando esporte e tecnologia.

Toda a formulação do aplicativo é voltada em maximizar a segurança e oportunidades, através de um meio rápido e fácil de comunicação:

- A reserva da quadra e o agendamento do horário da partida são realizados de forma *on-line*, o usuário terá na tela todas as quadras próximas que estão disponíveis, detalhes dos pacotes oferecidos e preços, podendo assim escolher tudo com total autonomia, sem precisar ocupar linhas telefônicas para garantir a reserva;
- Os pagamentos são realizados de forma eletrônicos, como garantia de reserva tanto para o estabelecimento como para o usuário;
- As reservas são todas avaliadas, após cada partida o usuário recebe uma notificação para avaliar e dar o seu *feedback* quanto ao serviço prestado, uma forma de atribuir garantia de qualidade e segurança proeminente.

Para os estabelecimentos parceiros a plataforma concede oportunidades de crescimento, pois, as marcas estarão visíveis para um número muito maior de usuários, e a chance de aumento de aluguéis é exponencial, o que tende a beneficiá-los. Entretanto, o objetivo da proposta de valor da Smart Play é oferecer uma plataforma tecnológica para que estabelecimentos parceiros possam aumentar a sua lucratividade e que usuários possam encontrar uma opção diferenciada em alugar quadras de um modo prático e confiável.

6.4 PRODUTO

Os produtos podem ser classificados em bens duráveis; não duráveis; bens de consumo; bens industriais; de conveniência; de compra comparada e de serviços. De acordo com Armstrong (2007), produto é uma variação de todas as entidades, as quais incluem eventos, pessoas, lugares, objetos físicos, organizações, ideias e serviços.

Kotler (1998) define serviço como qualquer atividade essencialmente intangível, que uma parte possa oferecer a outra. Sua produção pode ou não estar ligada a um

produto físico. Entretanto, serviço está ligado a intenção de gerar valor para quem o recebe, direcionando os seus consumidores/usuários para serem co-produtores dos resultados obtidos, permitindo-os uma avaliação do serviço prestado.

Em um mundo que os processos estão cada vez acontecendo de forma acelerada, a Smart Play molda o setor de serviços tecnológicos, onde exerce influência para o mundo dos negócios, o qual cria oportunidades viáveis de prestação de serviço, o principal diferencial do aplicativo em questão é a rapidez e agilidade, sendo retratado na forma de como o nosso cliente conseguirá agendar sua partida. Sendo assim, a plataforma será extremamente intuitiva, com isso, possibilitando ao usuário o agendamento em poucos cliques.

O aplicativo Smart Play estará disponível nas plataformas de *download* móvel (Android/ iOS). Quando pesquisado dentro destas plataformas, o usuário deverá realizar o *download* de forma gratuita. Com o *download* realizado, o usuário preencherá o seu cadastro dentro do aplicativo, fornecendo as informações requisitadas pela plataforma.

Esse cadastro é de suma importância tanto para o marketing de relacionamento como para a equipe que gerencia o aplicativo, pois é a partir dessas informações que comprovará que o usuário é uma pessoa real.

Segundo Bogman (2002) o marketing de relacionamento é fundamental para o desenvolvimento da liderança no mercado e fidelização do consumidor.

Figura 4 - Simulação de preenchimento de dados adicionais para o efetivo cadastro do cliente

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Interface do início de cadastramento para usuários do App, onde deverão ser inseridas as informações como nome; e-mail; telefone e data de nascimento.

O reconhecimento do local é feito de forma automática pelo aplicativo, e é a partir dessa localização que as quadras próximas irão aparecer para o usuário alugar.

Com as quadras a amostra para o usuário, ele terá as opções de escolha, tanto para quadras de futebol, como para quadras de Futsal. Logo, após a escolha da quadra, o usuário tem a opção de escolha dos pacotes. Com o pacote desejado, deverá ser feita a escolha do horário e data do aluguel da quadra. A disponibilidade se dará pelo tipo de quadra, pacote, dia e horário.

Para que o serviço consiga ser utilizado de forma direta, o usuário deverá efetuar o pagamento através do cadastro do cartão de crédito/débito na própria plataforma, ou optar pelo pagamento diretamente no estabelecimento, para que haja assim a confirmação do aluguel.

Com o pagamento efetuado ou a escolha em pagar no estabelecimento, a quadra é reservada automaticamente em seu nome. Caso o usuário não apareça no dia e horário agendado, sua conta levará uma advertência, ou seja, uma baixa avaliação por meio do estabelecimento que foi alugado a quadra, o que acarretará ao usuário dificuldades futuras em alugar quadras pelo aplicativo.

Com o auxílio do aplicativo, os futuros usuários terão mais comodidade para selecionar a quadra que desejam praticar seu esporte. O aplicativo estará disponível nas plataformas de *download mobile*, como *Play Store* e *Apple App Store*, uma estrutura simples, com capacidade de atender de forma significativa suas funções em qualquer aparelho que utilize o sistema Android ou *iOS*.

Figura 5 - Fluxograma básico do processamento do aplicativo

Fonte: Os autores (2020)

Nota: O fluxograma representa as fases do uso do aplicativo, desde a sua parte inicial até a sua finalização.

Para se tornar um credenciado da Smart Play, estabelecimentos parceiros deverão assim como os usuários passar por um cadastramento, porém, seguido de mais informações. O procedimento para cadastro seguirá através da instalação do aplicativo ou através do *website* da Smart Play, tanto no aplicativo ou no site, o estabelecimento deverá clicar em “Cadastrar minha empresa”, onde terá a disposição um formulário para preenchimento, de primeiro momento deverá preencher o nome, e-mail e celular do

responsável pela empresa, segundo momento deverá cadastrar as informações da empresa como: razão social, CNPJ, nome fantasia, telefone, CEP, cidade, estado, bairro, endereço e número. Para finalização do cadastro é necessário o estabelecimento enviar no mínimo 08 e máximo 20 fotos ao todo da sua estrutura, como: quadras, vestiários, banheiros e estacionamento, com todos os campos preenchidos o cadastramento irá para checagem, o processo deve levar até 07 dias úteis. Para fazer parte da Smart Play, os estabelecimentos devem possuir uma estrutura adequada, como:

- Iluminação das quadras de esporte: imprescindível para a utilização no período noturno;
- Quadras com e sem coberturas;
- Vestiários e banheiros: com sanitários e chuveiros;
- Estacionamento para os clientes;
- Armários para armazenar os equipamentos.

Os estabelecimentos que aderirem aos requisitos acima terão o seu contrato disponibilizado no e-mail informado, e, contudo a ativação da sua conta, onde deve disponibilizar ao cliente as modalidades de esportes ofertados, as fotos das quadras, preços e pacotes como também os horários disponíveis para o aluguel.

O propósito da Smart Play tanto para os seus usuários quanto para os seus estabelecimentos parceiros é garantir a rapidez, confiança e entrega de valores como respeito, igualdade, seriedade, transparência, segurança e fidelidade.

7 PESQUISA DE MERCADO

O esporte por sua essência faz parte da vida de várias pessoas em modo geral, não só pela sua prática, mas também na forma de entretenimento.

Visando o mercado esportivo nacional, um estudo foi divulgado pelo portal G1 - uma Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que constatou que menos de 40% dos brasileiros praticam algum esporte de fato, não somente o futebol, mas qualquer outro tipo de esporte que envolva atividade física. A pesquisa não focou somente no público de idade mais avançada, mas sim, em jovens a partir de 15 anos de idade, demonstrando que a prática do esporte acaba sendo ignorada não pela questão de idade, mas sim, por conta de problemas de saúde ou falta de tempo, gerando um interesse muito maior no consumo do esporte, do que propriamente a prática do mesmo.

Segundo Demartini (2019) o mercado de aplicativos está em alta e prevê um lucro de US\$ 6,3 trilhões até 2021. Contudo, nota-se que o consumo do consumidor dentro desse mercado tem se tornado mais comum do que nos anos anteriores, somente a população do Brasil passa 03 horas por dia utilizando aplicativos dentro de seu *smartphone*, sem contar que em média cada celular possui 80 aplicativos instalados, e apenas 40 deles acabam sendo utilizados de fato pelo usuário, assim mostrando que mesmo tendo um mercado em alta, o aplicativo deve ser funcional e realmente útil ao consumidor.

Analisando esse mercado, o projeto do aplicativo vem com a proposta de facilitar e auxiliar o público que já é adepto ao aluguel de quadras, visando uma nova gama de público, por conta da facilidade e preço que será oferecido pelo aplicativo em questão.

O desafio não será somente fazer com que o usuário instale o aplicativo, mas sim, que perceba a facilidade de poder praticar um esporte, sem precisar pesquisar e ligar de estabelecimento em estabelecimento.

7.1 ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA

Analisando a segmentação de mercado que o aplicativo irá atuar nota-se, que há existência de alguns aplicativos que destinam entregar o mesmo tipo de serviço.

Um desses aplicativos se denomina por *365play*, e como foi divulgado no portal de notícias esportivas LANCE, o aplicativo concorrente focará na entrega de aluguéis de quadras, dentro da região de São Paulo. Dentro desses aluguéis, também são encontradas quadras destinadas a esportes variados, como tênis, *Squash*, dentre outros não divulgados. Outro *player* sediado em São Paulo, o Appito é um aplicativo destinado a organizar jogos de futebol *society*, criando partidas e convidando jogadores para completar seu time. Já na região de Curitiba, há o Goleiro de Aluguel, serviço que oferece a opção de convocar goleiros para completar times para partidas de futebol ou futsal.

Esses *players*, entretanto, não oferecem a possibilidade de agendar quadras e efetuar o pagamento da reserva diretamente via aplicativo. Desta maneira, percebe-se que a demanda por este serviço ainda não foi atendida. Atualmente, a reserva de estabelecimentos esportivos é realizada fisicamente ou via telefone, o que limita o poder de escolha dos esportistas, deixando-os sem muitas opções. E por não dispor de muitas opções, o cliente estará condicionado a ir geralmente aos mesmos locais, podendo ser privado de novas experiências e serviços.

Para sanar este problema, na plataforma da Smart Play será possível visualizar vários estabelecimentos esportivos, sendo apresentadas imagens reais, bem como a avaliação dada a este local pelos demais usuários. Desta maneira o agendamento se tornará muito mais seguro.

Sendo assim, a Smart Play terá vantagem em relação ao mercado, pois a estrutura do projeto focará na comodidade dos clientes, não só pela reserva ser feita de maneira rápida e eficaz, mas sim, pela apresentação das quadras em questão, e também pela oferta de pacotes de serviços especiais para os casos de reservas de quadras de forma mensal. O pacote será caracterizado pela comodidade que trará ao futuro cliente, pois além do serviço de aluguel, esse pacote disponibilizará garrafas de água para os jogadores que contratarem o pacote ofertado.

A escolha desse pacote virá de forma opcional no momento do aluguel da quadra, assim evitando custos que possam ser irrelevantes ao cliente. Mas se o cliente optar por utilizar esse pacote mensal, todo o custo atrelado será somado junto ao aluguel da quadra e a responsabilidade desse serviço estará atrelada a Smart Play que terá uma parceria com os estabelecimentos de quadra de esportes.

O pagamento desse custo adicional será direcionado virtualmente ao dono da quadra, o qual será somado ao custo do aluguel e indicado no controle do aplicativo, assim deixando ciente ao proprietário que o pacote foi contratado.

Além da oferta do pacote de serviço mensal, o aplicativo também irá optar pela integração do sistema de *cashback*, que ofertará descontos aos clientes mais recorrentes do nosso serviço. O sistema dará a oportunidade de desconto ao cliente que alugar a mesma quadra, tornando-se um sistema acumulativo de descontos para o nosso público, ou seja, quanto mais o usuário praticar sua modalidade de futebol favorita, mais benefícios ele terá dentro do aplicativo, economizando o seu dinheiro e melhorando a sua experiência.

O aplicativo terá seu foco total na parceria com os donos de quadras esportivas, muito comparáveis a serviços de entrega de comida, como o *Ifood* oferece em todo o território nacional. O *Ifood* tem o seu foco total na compra de comida via aplicativo, listando vários restaurantes que são parceiros dentro da estrutura do aplicativo. Segundo a pesquisa do portal Canal *Tech*, o *Ifood* teve seu início de atuação em 2011, pela união de três sócios que visavam à praticidade e a união de restaurantes que já tinham o serviço de entrega de comida. O aplicativo revolucionou a maneira em que a pessoa escolhe sua comida, apresentando uma lista extremamente variada de restaurantes que ficam próximos a sua localização, assim conseguindo mostrar ao grande público a variedade de serviços, e também a praticidade atrelada à forma de pagamento.

O aplicativo de aluguel de quadras seguirá uma mesma linha de entrega de serviço ao cliente final, porém, focando no aluguel de quadras para o toda a região de Curitiba, oferecendo serviços adicionais para a comodidade do cliente, praticidade para o usuário utilizar o serviço, evitando assim futuros problemas atrelados a quadras em más condições, ou apresentando preços exorbitantes, desse modo, podendo se tornar um aplicativo flexível e acessível a todas as pessoas que possuam um *smartphone* nos tempos atuais.

7.2 SEGMENTAÇÃO E CLIENTES

Com uma evolução constante nos aparelhos *smartphones*, e visando a acessibilidade das pessoas a este serviço, o aplicativo Smart Play terá potencial de atingir várias faixas etárias e de diferentes níveis sociais.

Segundo o estudo divulgado pelo *PewResearch*, e publicado pelo portal EM, a utilização do *smartphone* no Brasil em 2019 alcançou um pico de usuários, comparado a outros países. Atualmente 60% dos adultos brasileiros possuem um celular, mas somente 33% possuem de fato um *Smartphone* que possibilite a utilização de serviços por aplicativos, mas isso não significa que é uma quantidade pequena, pois mesmo com um baixo índice de *smartphones*, o Brasil é um dos maiores utilizadores de serviço *mobile*.

O público alvo médio do aplicativo terá entre 20 a 60 anos, visando modalidades de futebol, que podem ser acessíveis a idades variadas. Em questão econômica, o público alvo será de classe alta a classe média/baixa, pois segundo o estudo divulgado pela empresa de consultoria MOB Inc., revelou que as classes C e D utilizam *smartphones* para acessar a internet, e em média sua renda gira em torno de R\$ 488,00 até R\$ 4.800,00. Mostrando assim que a abrangência desse serviço terá uma escala quase universal, evitando a existência de nichos específicos que utilizariam o serviço em questão.

Segundo o SEBRAE (2020), as quadras de esportes encontram-se cada vez mais em ascensão, não só pela facilidade do aluguel, mas também pela demanda do público, pois cada vez mais o espaço urbano vem crescendo, assim eliminando a existência de várias quadras de uso comunitário, que geralmente são utilizadas por essa gama social.

7.3 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Para Kotler e Armstrong (2012, p. 305), os canais de distribuição são “um conjunto de organizações interdependentes que ajudam a tornar um produto ou serviço disponível para o consumo ou uso por um consumidor final ou usuário organizacional”.

As organizações que formam um canal de distribuição precisam umas das outras para tornar o produto ou serviço disponível para uso ou consumo.

Um fator determinante para o sucesso de um produto ou serviço é a escolha do canal de distribuição adequado. Estes podem ser: direto, indireto ou híbrido (KOTLER E ARMSTRONG, 2007).

- Canal Direto: a empresa não usa intermediários, pois disponibiliza seus produtos diretamente aos consumidores finais;

- Canal Indireto: a entrega dos produtos é feita por intermediários, que podem ser atacadistas, varejistas, distribuidores ou corretores, por exemplo;
- Canal Híbrido: a empresa utiliza intermediários, mas assume parte do processo de contato com seus clientes.

A empresa Smart Play utiliza as informações do Canal Direto, pois sendo um aplicativo terá uma relação direta com o consumidor final, uma vez que este serão tanto os estabelecimentos esportivos quanto os jogadores.

Para a distribuição do aplicativo, foram escolhidas as lojas virtuais da *Google Play* (Android) e *Apple Store* (iOS), pois segundo dados da *StatCounter* referente a maio de 2020, no Brasil o sistema Android representa 84,91% e o *iOS* 14,87% de participação no mercado de sistemas operacionais móveis.

Figura 6 - Participação no mercado de sistemas operacionais móveis

Fonte: StatCounter (2020)

A partir da *PlayStore* e *Apple App Store*, o usuário terá acesso ao aplicativo da Smart Play. O *download* do aplicativo é feito de forma gratuita, e todo o pagamento para o agendamento da prática esportiva será realizado dentro do aplicativo.

Figura 7 - Simulação de download do aplicativo

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Simulação da disponibilidade de download na Play Store.

Além dos tipos de canais de distribuição, eles ainda podem ser operados em diferentes níveis que representam a distância entre o fabricante e o consumidor final:

- Canal de nível 0: é quando o fabricante se relaciona diretamente com o seu consumidor final.
- Canal de nível 1: nesse canal, o fabricante vende seu produto para um grande distribuidor que atua tanto no atacado como no varejo, onde alcança diretamente o consumidor final.
- Canal de nível 2: indústria repassa o produto a um distribuidor que, por sua vez, o venderá exclusivamente para o varejo. O varejo faz a venda ao consumidor final.
- Canal de nível 3: é o canal mais tradicional e vai envolver quatros níveis: distribuidor, representante, varejo e cliente.

A Smart Play se caracteriza como integrante do canal de nível 0, uma vez que distribui seu produto diretamente para o consumidor final.

Visando aumentar a proximidade com os clientes, a Smart Play utilizará canais de divulgação digitais como os anúncios de *AdSense*, que encaminhará os usuários para o site da marca.

Figura 8 - Exemplo adsense

Fonte: Anúncios da Google (2020).

Adsense é uma das formas mais utilizadas quando se fala em publicidade digital. O *Adsense* aparece para todos os usuários da internet, principalmente em redes sociais ou sites de entretenimento como o *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, entre outros. A propaganda aparece de forma espontânea para o usuário, e a partir de seus interesses pessoais, o *Adsense* irá indicar sites ou marcas que chamem a atenção de quem está acessando, apresentando a propaganda para o nicho correto de pessoas (FELIPINI, 2013).

Se o usuário for uma pessoa que gosta de esportes, que a cada dia pesquisa mais sobre o assunto, o *Adsense* irá apresentar a propaganda da Smart Play, assim gerando acesso ao site da marca e também uma rentabilidade ao site que está disponibilizando o espaço.

A propaganda da Smart Play irá focar na facilidade que o usuário terá na hora do aluguel da quadra desejada. Como atualmente existem vários aplicativos que fornecem o serviço de comida e transporte, a Smart Play foca em oferecer a mesma facilidade, só que para a prática de esportes. No aplicativo, cada quadra terá uma avaliação de preço e de serviço, assim auxiliando o usuário na escolha do local em que deseja praticar o seu esporte.

Com base no exposto acima, entende-se que os canais de distribuição e canais de divulgação podem tanto tornar uma empresa mais competitiva como se tornar um empecilho para o seu crescimento, pois devem garantir a disponibilidade das suas mercadorias na quantidade certa, para o cliente ideal e no melhor momento.

8 VALIDAÇÃO DE MERCADO (2)

O projeto desenvolvido e pensado até então, passou por vários questionamentos de viabilidade, dessa forma foram feitas indagações, para diversos tipos de públicos, para assim buscar uma validação do projeto, ou seja, ato ou efeito de validade ao tornar ou declarar algo válido. Atualmente existem diversos métodos para a elaboração de pesquisas, muitos desses estão disponíveis a partir de plataformas *on-line*, como exemplo o *Google Forms*, o qual a equipe decidiu utilizar para uma coleta de dados válida e sem imparcialidade, tendo assim um *feedback* do seu futuro público alvo.

Para a coleta de dados foram utilizados de nove questionamentos, sendo eles:

- Qual é sua faixa etária de idade?

Para uma plataforma simplificada e que atenda a todas as necessidades de nossos clientes precisamos conhecê-los muito bem, portanto observamos que 85,5% do nosso público têm idade média de 15 a 30 anos.

Gráfico 8– Faixa etária de idade
55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Você pratica esportes?

Observamos que 75% dos entrevistados têm vínculo com algum esporte.

Gráfico 9 - Você pratica esportes

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Com qual frequência você pratica esporte?

Gráfico 10 – Com qual frequência você pratica esportes
55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Quais esportes você pratica?

De um total de 55 entrevistados 32 praticam esportes que são realizados em ambientes de quadras esportivas.

Gráfico 11 – Esportes praticados

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Agendar horários ligando de estabelecimento em estabelecimento até encontrar um que se encaixe na sua agenda é um problema?

Mais de 61% dos entrevistados acreditam que o método utilizado hoje em dia para a locação de quadra é confuso e problemático, dessa forma é de grande valia esse público para o projeto.

Gráfico 12 – Horários

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Você conhece a maioria dos estabelecimentos esportivos da sua região?

Com a plataforma nosso cliente terá a satisfação de não apenas locar a quadra, mas também conhecer o ambiente e característica do mesmo via plataforma.

Gráfico 13 – Estabelecimentos

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Você sabe o preço médio cobrado por hora nestes estabelecimentos?

76,4% dos entrevistados desconhecem o valor cobrado por hora em estabelecimentos esportivos, a plataforma tem por finalidade manter o cliente informado de preços e promoções, desse modo tornando o mesmo cada vez mais engajado com o aplicativo.

55 respostas

Gráfico 14 – Preço

Fonte: Os autores (2020)

- Facilitaria ter na palma da mão, os estabelecimentos esportivos da sua região, bem como o preço cobrado por eles e ainda fazer reserva via aplicativo?

No mundo moderno a busca por comodidade é muito grande, por fim 81,8% dos entrevistados, de acordo com a pesquisa realizada no *Google Forms*, acreditam que seria de grande valia ter um app para fazer reserva e consultar características dos estabelecimentos esportivos.

Gráfico 15 - Facilitaria ter um aplicativo de aluguel de quadras

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

- Qual a probabilidade de você utilizar um aplicativo que cumpriria o proposto acima?

Observamos que cerca de 23,6% dos entrevistados marcaram como muito alta a utilização do aplicativo e 27,3% marcaram alta, levando em conta essas estimativas o projeto é viável, tais perguntas nos trouxeram ótimos resultados.

Gráfico 16 - Utilização do aplicativo

55 respostas

Fonte: Os autores (2020)

Levando em consideração os dados apresentados, refletem um mercado muito positivo para a implementação do projeto, e de sua viabilidade, principalmente pelo fato que 61,8% dos entrevistados concordarem que o modelo atual para a locação de quadra esportiva é complicado e defasado, do mesmo modo 81% acredita que facilitaria ter na palma da mão os estabelecimentos esportivos da sua região, bem como o preço cobrado por eles e ainda fazer reserva via aplicativo. Estamos na era digital, em que devemos modernizar os processos, auxiliando mutuamente o empresário (locatário) e o cliente (usuário).

9 OPERAÇÃO

Com o desenvolvimento da tecnologia, os serviços que posteriormente funcionavam de maneira lenta e muitas vezes de forma ineficaz, hoje conseguem fornecer uma estrutura mais ampla em comodidade ao seu cliente final, pois com a ascensão do *smartphone*, hoje as pessoas conseguem ter acesso a serviços que antes eram inacessíveis, ou também, aprimorar a sua experiência com serviços que já existem, mas acabaram adaptando-se ao mundo digital.

Para que o aplicativo funcione de forma correta, toda a sua estrutura operacional deve ser previamente pensada, para evitar futuros problemas ao consumidor e também a toda equipe envolvida no projeto. Levando em consideração a melhor aplicabilidade da Smart Play no meio social, todo o projeto teve embasamento no Canvas, que segundo Osterwalder (2011), serve para auxiliar o empreendedor a visualizar de maneira eficaz as estratégias atreladas ao seu negócio.

Para utilizar o Canvas, deve-se levar em consideração as propostas de valores da empresa e de como ela conseguirá passar isso ao cliente final. Os segmentos de clientes abrirá um leque a Smart Play para que em análise possam averiguar o seu público alvo; os canais de comunicação serão onde a Smart Play irá difundir a sua marca ao grande público como redes sociais, televisão ou jornal; o relacionamento junto ao cliente estará atrelado ao SAC da empresa, destinado a atender todos os problemas encontrados pelos usuários; a atividade chave da empresa será totalmente atrelada a alugueis de quadras de futebol; para evitar futuros prejuízos a empresa obterá os seus recursos principais para que todo o sistema funcione de forma equilibrada; as parcerias principais como os donos das quadras e terceiros contábeis; a fonte de receita que virá diretamente da porcentagem atrelada ao aluguel das quadras junto aos seus donos e por fim a estrutura de custos que será feita para viabilizar o novo negócio e assim evitar que o mesmo acabe não se tornando rentável.

9.1 ATIVIDADES CHAVE

O aplicativo para alugueis de quadras possui o intuito de oferecer a melhor gama de serviços para os seus usuários, e a partir de sua interface *mobile*, o cliente poderá agendar o horário o qual deseja para a prática do esporte.

- **Desenvolvimento e Manutenção do Aplicativo**

O desenvolvimento do app será realizado por uma empresa terceira, dado em conta que o intuito da empresa Smart Play será gerir o aplicativo e não o desenvolver, assim gerando um custo que futuramente poderá ser recuperado com o aluguel das quadras. O desenvolvedor terceiro será responsável, além de criar o aplicativo, em realizar a manutenção do mesmo, pois, como a estrutura terá um SAC (Atendimento ao Cliente), com o decorrer do tempo, serão necessárias futuras alterações em sua estrutura, agregando em melhorias e maiores experiências do usuário dentro do aplicativo. Dessa forma, o acompanhamento será feito de forma constante pela equipe Smart Play, e quando encontrado algum problema no serviço, a equipe irá informar ao desenvolvedor terceiro quais alterações deverão ser feitas, dessa forma, mantendo um padrão de atualização semanal, para que o serviço continue mantendo o seu padrão de qualidade e gerando lucros.

- **Prospecção de Ofertantes/Clientes**

Visando a área comercial e a abrangência dos clientes, o aplicativo terá o seu anúncio vinculado ao público via *AdSense*, esse serviço será responsável por disseminar essa plataforma em todas as mídias sociais como *YouTube*, *Facebook* e derivados, por meio de propagandas que aparecerão nessas páginas via *Pop-in* (Janelas de anúncios), assim gerando uma alta gama de anúncios por um preço muito inferior quanto as propagandas em redes de televisão, por exemplo. Esse serviço é gerado pela plataforma da *Google*, a partir dela podem-se delimitar as regiões e plataformas que o anúncio será publicado, assim, criando a possibilidade de atingir uma alta gama de futuros clientes reais. Os anúncios do aplicativo serão desenvolvidos em formas variadas, focando não somente em imagem estática para o anúncio, mas também, em vídeos institucionais e informativos sobre a usabilidade do serviço Smart Play, assim atraindo o público pela facilidade do serviço, e não somente pela imagem da marca.

- **Atividades Administrativas**

Além do SAC, a Smart Play contará com uma estrutura operacional, como a parte contábil, que irá gerir todos os pagamentos realizados pelo aplicativo, sua função não será guardar o dinheiro adquirido, mas sim, controlar o fluxo de entrada e saída gerado pelo App, assim tendo controle do que está funcionando de maneira

correta para o cliente, e viabilizando futuros problemas com o pagamento *on-line*, via cartão de crédito.

O planejamento em equipe será um processo feito diariamente, visando sempre à funcionalidade e acessibilidade do aplicativo. Cada área deverá ser responsável por apontar os problemas que estão sendo gerados pelo mesmo, seja ele contábil, operacional ou comercial, pois é a partir do *feedback* dessas áreas e dos potenciais clientes, que se terá base do que deverá ser alterado ou melhorado, pensando sempre em como o cliente poderá chegar ao serviço Smart Play.

9.2 PARCEIROS

Visando que o serviço terá enfoque no aluguel de quadras de esportes em modalidades variadas, os principais parceiros serão os proprietários das quadras, pois é a partir delas que a prestação desse serviço será viável.

Para que essa parceria funcione, o proprietário deverá estar ciente que o aplicativo cobrará uma porcentagem pelo serviço do aluguel, assim, sendo descontado na hora do pagamento feito pelo usuário. Essa taxa cobrirá o serviço prestado pelo aplicativo, deixando assim, o proprietário com um controle de quantos aluguéis foram feitos e de quais horários serão utilizados, dessa forma, facilitando a prestação do serviço de aluguel, com toda a parte financeira do serviço.

Outro parceiro de suma importância será a equipe de desenvolvimento do aplicativo, pois será ela que dará forma e funcionalidade a toda à ideia de criação. Em relação à marca, toda a estrutura visual e audiovisual do aplicativo será feita pela própria equipe Smart Play, visando que contratar um serviço de marketing para um projeto que ainda está em seu início é algo inviável pelo alto custo agregado. Toda a propaganda focará em demonstrar como o serviço irá funcionar e como o cliente poderá ter acesso a este aplicativo, assim, quando o usuário realizar o *download* de fato, já terá em mente o propósito do app e como o mesmo deve ser utilizado.

Como a Smart Play ainda está em seu ponto inicial toda a parte contábil será terceirizada e fechada uma parceria com a empresa contábil, ajudando a difundir a marca parceira e fazendo com que a empresa acabe economizando nos gastos mensais com colaboradores específicos para a área contábil.

Quanto à estrutura física da empresa, a Smart Play contará com parcerias de *Coworking* para realização de reuniões presenciais mensais, com o objetivo de

atender estabelecimentos parceiros e também a equipe administrativa para aperfeiçoamento e eficácia no negócio.

9.3 RECURSOS

O serviço da Smart Play baseia-se na entrega de aluguel de quadras via aplicativo, mas para que isso se torne realmente efetivo, vários pontos serão analisados, como o local onde será estabelecida a *Startup*. Visando uma comodidade para os prestadores de serviço do app, seu sistema de gerenciamento será através do *Home Office*, pois, por ser um aplicativo mobile, será possível realizar o acompanhamento *on-line*, e em tempo real, de todos os resultados e serviços prestados pelo mesmo.

Para o acompanhamento de futuros problemas, que necessitem de toda a equipe envolvida presencialmente, serão alugados salas de reuniões através de *Coworking*, o qual oferecem espaços comerciais preparados para as empresas de pequeno e médio porte, assim oferecendo uma estrutura com mesas, internet e água já inclusos em seu aluguel, recursos necessários para gerar uma comodidade ao contratante. O espaço *Coworking* fica localizado na região de Curitiba, e seu valor de aluguel tem como custo médio R\$ 480,00 mensais, mas como citado, toda a sua estrutura estará preparada para atender a demanda do serviço, contando principalmente com uma internet de fibra ótica, que auxiliará em uma resposta mais imediata aos problemas encontrados no serviço. Com a opção deste recurso, a Smart Play não irá gerar um custo inicial com materiais de escritório, mesas, equipamentos e com compras de computadores, o único gasto inicial será do desenvolvimento do aplicativo, que será realizado por terceiros e em uma linguagem de programação adaptável para os sistemas Android e IOS.

10 ANÁLISE DE CUSTOS

A Smart Play possui como princípio entregar valor de uma forma rápida menos onerosa em um processo sem desperdício, considera-se uma *startup* com estrutura de custos enxuta por justamente buscar uma nova alternativa na questão de sua infraestrutura física. Segundo a obra *Startup Enxuta* de Ries (2012), uma *startup* enxuta são práticas que auxiliam empresas a obter sucesso. Em primeiro momento até que haja crescimento no novo negócio, a Smart Play prestará seus serviços de *Call Center* e Administrativo através do modelo de execução *home-office*, e alocação de *coworking* para reuniões com parceiros e equipe, dessa forma os gastos com energia elétrica, internet, água e mobília ocorrerá de uma forma menor. Como também os gastos com a contabilidade da empresa, que ocorrerá de maneira terceirizada e *on-line*, pelo fato de ter um custo muito menor comparado a uma montagem de equipe para o setor contábil, que possuiria como gastos, a manutenção e qualificação dos mesmos.

Diante a essa análise de minimizar custos e despesas, a Smart Play foca em uma estrutura de custo enxuta, com o objetivo de ir aprimorando ao decorrer do seu crescimento.

A Smart Play terá um investimento pré-operacional de R\$ 96.000,00 em média com o desenvolvimento do aplicativo, valor médio estimado através de entrevista com profissionais da área, e pesquisas de mercado com relação ao nicho e as funcionalidades que o app apresentará, além do investimento com o desenvolvimento do aplicativo, a empresa contará com custos e despesas fixos e variáveis.

Tabela 1– Investimento pré-operacional

INVESTIMENTO PRÉ-OPERACIONAL	VALOR
Desenvolvimento do App	R\$ 96.000,00

Fonte: Os autores (2020)

10.1 CUSTOS FIXOS

Os custos fixos estão relacionados à produção de bens e serviços, conhecidos também como custos de estrutura, são gastos que não estão relacionados ao volume de produção. Segundo Perez Júnior, Oliveira e Costa (1999), os custos fixos independem do volume de produção, ou seja, mesmo se houver maior produção em

um determinado mês os custos fixos não sofrerão alterações em seu valor, são custos que permanecem constantes.

A tabela 2 apresenta os custos fixos, como aluguel- *coworking*; despesas com contador e manutenção do *Home Office*, custos de acordo com a unidade de medida de cada.

Tabela 2– Custos fixos

CUSTOS FIXOS				
Descritor	Un. Med.	Quant.	\$ Un.	\$ Total
Aluguel (<i>Coworking</i>)	Horas	8	R\$60,00	R\$480,00
Despesas com contador	Mês	1	R\$289,00	R\$289,00
Manutenção do <i>Home Office</i> (Energia elétrica e Internet)	Mês	1	R\$157,50	R\$157,50
TOTAL				R\$926,50

Fonte: Os autores (2020)

No custo fixo para a instalação da Smart Play é levado em consideração os gastos para a sua estruturação, assim, foram considerados o aluguel do *coworking* para salas de reuniões equivalente a R\$ 60,00 a hora, a cotação de valor médio foi realizado através do contato com uma empresa de Curitiba, considerando uma reunião de 8 horas haverá um gasto médio de R\$ 480,00, valores equivalentes a reuniões uma vez ao mês. As despesas com contador foram calculadas conforme ao plano mensal contábil de prestadoras de serviços *on-line* da região. Quanto ao custo de manutenção do *Home Office* foi calculado 15% de acordo com os valores totais de energia elétrica e internet que a equipe gastaria. Tendo em vista que cada um dos cinco funcionários tenha um custo médio de R\$ 120,00 em internet e R\$ 90,00 em energia elétrica, ou seja, em um total de R\$ 210,00 a Smart Play contribuirá com um auxílio de 15% do valor, ou seja, uma ajuda de R\$ 31,50 para cada funcionário, o qual resultará para a empresa um custo total de R\$ 157,50 ao mês com manutenção do *Home Office*.

Contudo, de acordo com a tabela 1, a soma dos custos fixos da Smart Play obtém resultado no valor de R\$ 926,50 ao mês, ou seja, um custo de R\$ 11.118,00 anual.

10.2 CUSTOS VARIÁVEIS

Os custos variáveis são aqueles que variam de forma direta com a quantidade de produção. Para Martins (1998), os custos variáveis são decorrentes da quantidade produzida.

A tabela 3 demonstra os custos variáveis da empresa, o valor médio de garrafas de água fornecidas através do pacote a ser escolhido pelo cliente.

Tabela 3 - Custos variáveis

CUSTOS VARIÁVEIS	Un. Med	Quant.	\$Un.	\$Total
Garrafas de água time (quantidade depende do esporte)	Qde	7	R\$1,50	
Garrafas de água time	Mês	64,20	R\$10,50	R\$674,10
TOTAL				R\$674,10

Fonte: Os autores (2020)

As garrafas de água do time foram calculadas de acordo com o número médio de jogadores em um time, considerando assim um valor de R\$ 1,50 a unidade de cada garrafa. Supondo que de um total de 1.498 vendas ao mês, ou seja, uma formação de 214 times ao mês de 07 jogadores, 30% desse total aderissem as garrafas de água, a Smart Play obteria um gasto no valor de R\$ 674,10 ao mês com as garrafas de água.

As despesas estão relacionadas aos gastos administrativos da empresa, que tem contribuição direta para a criação de novas receitas. De acordo com Martins (1998) os custos se relacionam aos processos de produção, enquanto as despesas se relacionam às vendas e financiamentos.

A tabela 4 mostra as despesas mensais fixas, o qual está inclusa a taxa para servidor na nuvem; *Apple App Store* e *Google Play Store*, valores mencionados de acordo com pesquisas de mercado.

Tabela 4 - Despesas fixas e variáveis

DESPESAS FIXAS	Un. Med	Total
Servidor na nuvem	Mês	R\$57,32
Apple App Store (iOS)	Mês	R\$46,36
Google Play Store	Mês	R\$11,71
TOTAL		R\$115,39
DESPESAS VARIÁVEIS		
Publicidade e Propaganda	Mês	R\$1.259,25
		Conclusão

Pic Pay	Mês	R\$52,44
TOTAL		R\$1.311,69

Fonte: Os autores (2020)

Como despesa variável a Smart Play investirá com publicidade e propaganda em média 5% do seu faturamento mensal, assim, levando em conta um faturamento de R\$ 25.185,00 ao mês, obterá uma despesa de R\$ 1.259,25 ao mês com publicidade e propaganda.

Considera-se também como despesa variável a taxa tabelada no valor de 3,89% ao mês quanto ao serviço da *Pic Pay*, valor fixado sob cada venda para o setor de *e-commerce*, supondo que de um total de 1.498 vendas ao mês, somente 10% não utilize a forma de pagamento através do *Pic Pay*, no entanto, serão efetuadas 1.348 vendas mensais utilizando o *Pic Pay*, portanto a despesa a ser paga será de R\$ 52,44 ao mês.

O custo total de uma empresa é estimado através da soma dos custos fixos e custos variáveis que a mesma possui. O seu objetivo é de manter ou adquirir um produto ou serviço. Contudo, somados os custos fixos e custos variáveis da Tabela 2 e Tabela 3, (R\$ 926,50+ R\$ 674,10) chega-se a um valor de R\$ 1.600,60 de custo total, valor atribuído mensalmente, sendo assim, para um período de 12 meses o custo total da *startup* seria de R\$ 19.207,20 ao ano.

11 ANÁLISE DE RECEITAS

De acordo com a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) realizada em junho de 2018, o celular é o principal dispositivo usado para compras *on-line* por 33% dos entrevistados, e 74% deles usam o celular em pelo menos uma etapa da compra *on-line*. Seguindo esta tendência, a Smart Play disponibilizará aos seus clientes finais as opções de pagamento via cartão de crédito/débito dentro do aplicativo, bem como através de recarga de créditos inseridos na conta do usuário na própria plataforma, ou seja, esta seria uma espécie de carteira digital, chamada *Smart Pay*, destinada exclusivamente para pagamentos referentes ao aluguel da quadra que ficarão disponíveis para compra no aplicativo. Outra possibilidade, mas dessa vez voltada aos clientes que não possuem cartão de crédito/débito, seria realizar o agendamento da quadra pela plataforma e escolher o pagamento diretamente no estabelecimento, ficando a responsabilidade dos mesmos em repassar as taxas para a Smart Play.

A possibilidade de transações sem moeda física pode ser considerada uma vantagem para o estabelecimento parceiro, pois diminuirá o montante de dinheiro em espécie no local, minimizando prejuízos em possíveis assaltos.

Com o pagamento efetuado, a quadra é reservada automaticamente em seu nome. Caso o usuário não apareça no dia, sua conta levará uma advertência, uma baixa avaliação por meio do estabelecimento que foi alugado a quadra, o que acarretará ao usuário dificuldades futuras em alugar quadras pelo aplicativo.

11.1 MODELO DE REMUNERAÇÃO

A remuneração incidente sobre o serviço prestado de intermediação entre os jogadores e as arenas esportivas se dará por uma taxa fixa pelo uso do serviço, ou seja, uma porcentagem define o recorrente sobre cada agendamento realizado pelo aplicativo.

O plano mensal, o qual consiste no oferecimento de garrafas de água para os clientes que optarem por esta comodidade, apresentará custo fixo inicial de R\$ 2,00 por partida a cada jogador, podendo o valor aumentar conforme comportamento do mercado e da economia. Neste modelo, é possível atrair uma fonte de receita

recorrente. A escolha desse pacote virá de forma opcional no momento do aluguel da quadra, assim evitando custos que possam ser irrelevantes ao cliente.

11.2 PRECIFICAÇÃO

O sistema de precificação da Smart Play será fixo tanto para a taxa sobre cada agendamento bem como para o valor do plano mensal que fornece garrafas de água para os atletas. A taxa será comum, pois os preços cobrados pela reserva esportiva em determinadas regiões geralmente não possuem grande variação entre os estabelecimentos desta mesma região.

De acordo com artigo publicado no site Pequenas Empresas & Grandes Negócios (2017) “O mercado de futebol amador fatura mais de R\$ 30 bilhões por ano no Brasil. Por mês, são realizadas cerca de um milhão de partidas em quadras”. Levando isso em consideração, para a Smart Play atingir o seu ponto de equilíbrio, estimado para o primeiro ano, apenas com as reservas, retendo 10% em cada transação e considerando uma receita no ano de análise de R\$ R\$ 25.185,00, seria necessário alcançar 0,16% desse mercado. Se for considerada a proporção de que a cada três partidas, duas são de futebol *society* e uma de futsal, se fariam necessários 429 jogos de futebol *society* ao aluguel médio de R\$ 190,00 e 209 partidas de futsal ao aluguel médio de R\$ 80,00, por mês se teria uma média de 53 partidas.

Outro ponto de receita é o oferecimento de um pacote de serviço opcional ao cliente de forma mensal. Neste pacote, a Smart Play terá uma parceria direta com os estabelecimentos parceiros, ao realizar o oferecimento de garrafas de água para os clientes que optarem por esta comodidade. A escolha desse pacote virá de forma opcional no momento do aluguel da quadra, assim evitando custos que possam ser irrelevantes ao cliente.

Na hipótese de inclusão do plano mensal e considerando uma proporção de a cada 10 jogos, 1 opta pelo pacote mensal, que possui valor de R\$ 14,00 e ainda que para atingir o ponto de equilíbrio estimado para a receita de R\$ 25.185,00 seriam necessários 1506 jogos, logo se teria 151 mensalista. Isso contribuiria com R\$ 2.108,40 para a receita mensal da Smart Play.

Nesta última conjuntura seriam ainda necessários 391 jogos de futebol *Society* ao aluguel médio de R\$ 190,00 e 196 partidas de futsal ao aluguel médio de R\$ 80,00, por mês se teria uma média de 49 partidas.

A taxa de 10% sobre cada agendamento feito no aplicativo condiz com a prática do mercado, uma vez que, de acordo com dados divulgados pelo Blog Saipos, o *Ifood* e *Uber Eats* que apresentam uma proposta de serviço parecida com a *Smart Play*, porém do segmento alimentício: intermediação entre restaurantes e consumidores, cobra uma taxa de 10% a 15% em cada pedido feito pelo aplicativo.

O Goleiro de Aluguel, por sua vez do mesmo segmento, que oferece a opção de convocar goleiros para completar times para partidas de futebol ou futsal, cobra para jogos de 60 minutos de duração o valor de R\$ 32,99. Deste valor, 60% fica com o goleiro e 40% vai para a empresa. Para jogos mais longos, a plataforma oferece um desconto progressivo, quanto maior for o número de partidas jogadas pelo goleiro através do aplicativo, a taxa de intermediação que é descontada por jogo, será reduzida.

11.3 PROJEÇÃO DE RECEITAS

A projeção de receitas, quando bem elaborada, fornece diversas informações a respeito da saúde do negócio e se torna fundamental para embasar uma boa tomada de decisão envolvendo o médio e longo prazo.

A projeção financeira também é um indicador avaliado pelos potenciais investidores, uma vez que apresenta o quanto a empresa poderá lucrar futuramente.

Visando enriquecer os dados, foram estipulados três diferentes cenários: realista, otimista e pessimista. Para o cálculo de crescimento da receita em cada hipótese foi utilizado como base o artigo “Taxa de Crescimento do Faturamento de *Startups*” (AZZI, 2019). Neste artigo, Matheus Azzi explica que as taxas encontradas tiveram origem nos estudos sobre as 100 pequenas e médias empresas que mais cresceram em 2017 e 2018.

Tabela 5 - Taxas de crescimento pessimista, moderado e otimista

	Fat. Médio	Pessimista	Moderado	Otimista
Ano 1	2.246.699	118%	165%	213%

				Conclusão
Ano 2	5.963.444	31%	46%	61%
Ano 3	8.725.954	15%	32%	50%
Ano 4	11.607.263	8%	23%	39%
Ano 5	14.409.099	12%	21%	31%
Ano 6	17.478.319	13%	25%	38%
Ano 7	21.827.479	16%	23%	31%
Ano 8	26.993.763	21%	29%	37%
Ano 9	34.801.746	21%	25%	29%
Ano 10	43.928.821	16%	21%	26%

Fonte: Azzi (2019)

Em todos os cenários, as despesas fixas (servidor e taxas *Apple App Store* e *Google Play Store*) possuem seu valor atrelado ao dólar, para este cálculo foi encontrado a média de crescimento da cotação da moeda norte americana no período de agosto de 2008 a agosto de 2020; no tocante as despesas variáveis (publicidade e propaganda e taxa *Pic Pay*) foram estipuladas 5% do faturamento anual a ser destinado para atividades publicitárias e para a taxa de uso *Pic Pay* que varia conforme o número de jogos marcados pelo aplicativo foi utilizado à mesma proporção de crescimento das receitas, uma vez que estes indicadores estão direta e estritamente relacionados; o desenvolvimento do aplicativo foi contabilizado como investimento, tendo seu valor quitado em um período diferente em cada episódio e as manutenções esporádicas da plataforma iniciado no segundo ano.

A valoração dos custos fixos para os anos posteriores teve como base indicadores de crescimento médio de mercado, como o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, utilizado para a projeção do valor do aluguel.

No ambiente realista, a Smart Play optou por seguir sediada em *coworking* os cinco anos, assim evitando os custos de uma sala comercial. A remuneração dos fundadores entrou na equação no segundo semestre do quinto ano de atividade. A remuneração tem como intuito ser uma ajuda de custo aos sócios, para que desta maneira o valor reinvestido no negócio seja o maior possível.

Tabela 6– Projeção de receita no cenário realista

RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Reservas(futebol e futsal)	R\$25.185,00	R\$36.770,10	R\$48.536,53	R\$59.699,93	R\$72.236,92
Pacote mensal	R\$2.299,50	R\$3.357,27	R\$4.431,60	R\$5.450,86	R\$6.595,54

Receita total	R\$27.484,50	R\$40.127,37	R\$52.968,13	R\$65.150,80	R\$118.832,47
Servidor na nuvem	R\$687,84	R\$824,63	R\$988,63	R\$1.185,24	R\$1.420,95
<i>Apple App Store (iOS)</i>	R\$556,32	R\$666,96	R\$799,60	R\$958,62	R\$1.149,26
<i>Google Play Store</i>	R\$140,52	R\$168,47	R\$201,97	R\$242,14	R\$290,29
Publicidade e Propaganda	R\$1.374,23	R\$2.006,37	R\$2.648,41	R\$3.257,54	R\$15.941,62
<i>Pic Pay</i>	R\$63,89	R\$93,28	R\$123,14	R\$151,46	R\$183,26
Despesa total	R\$2.822,80	R\$3.759,71	R\$4.761,74	R\$5.794,99	R\$18.985,39
Aluguel (Coworking)	R\$5.760,00	R\$6.129,45	R\$6.522,59	R\$6.940,95	R\$7.386,14
Aluguel (sala comercial)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Energia elétrica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Internet	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Salários (Pró labore)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$37.200,00
FGTS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.000,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.100,00
Despesas com contador	R\$3.468,00	R\$4.068,00	R\$4.668,00	R\$5.268,00	R\$5.868,00
Manutenção do App	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$6.600,00	R\$7.320,00	R\$7.800,00
Garrafas de água por mensalista	R\$1.609,65	R\$2.350,09	R\$3.102,12	R\$3.815,60	R\$4.616,88
Custo total	R\$10.837,65	R\$18.547,54	R\$20.892,71	R\$23.344,55	R\$68.971,02
RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Investimentos	R\$41.000,00	R\$41.000,00	R\$20.500,00	R\$ -	R\$ -
Resultado anual	R\$(27.175,95)	R\$(23.179,87)	R\$6.813,68	R\$36.011,26	R\$30.876,06
Resultado do período			R\$23.345,18		

Fonte: Os autores (2020)

Tabela 7– Resumo geral do cenário realista

Receita Total	R\$304.563,26
Receita Anual Média	R\$60.912,65

	Conclusão
Despesas Totais	R\$36.124,62
Despesa Fixa Anual Média	R\$2.056,28
Despesa Variável Anual Média	R\$5.168,64
Custos Totais	R\$142.593,47
Custos Fixo Anual Médio	R\$25.419,82
Custos Variável Anual Médio	R\$3.098,87
Investimento Total	R\$102.500,00
Investimento Anual Médio	R\$20.500,00
Lucro Total	R\$23.345,18
Lucro Anual Médio	R\$4.669,04

Fonte: Os autores (2020)

No cenário realista ocorreu o apoio de amigos e familiares na divulgação do aplicativo, sendo recebido moderadamente bem pelo mercado, este fato contribuiu para que o prejuízo da receita nos anos iniciais não fosse maior. Foi recorrido a um financiamento junto a uma instituição bancária para quitar a plataforma, os pagamentos do valor devido foram divididos em 40% no primeiro e segundo ano e 20% no terceiro, sendo o valor final da plataforma mais alto que o esperado devido às taxas bancárias. Os sócios foram ativos na participação de eventos relacionados a empreendedorismo, tendo no quinto ano recebido um investimento de R\$ 50.000,00. Este valor foi usado para alavancar a publicidade, gerando mais receita para este exercício em questão.

No contexto otimista, o valor do aplicativo foi quitado com recursos próprios dos sócios ou com a ajuda de amigos e familiares; os gastos com aluguel de sala comercial se iniciaram no quarto ano de atividade e a remuneração dos sócios começou no segundo semestre do ano 03.

Tabela 8– Projeção de receitas no cenário otimista

RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Reservas(fute bol e futsal)	R\$34.196,40	R\$55.056,20	R\$127.584,31	R\$222.342,19	R\$291.268,26
Pacote mensal	R\$3.122,28	R\$5.026,87	R\$7.540,31	R\$10.481,03	R\$13.730,14
Receita total	R\$37.318,68	R\$60.083,07	R\$135.124,61	R\$232.823,21	R\$304.998,41
Servidor na nuvem	R\$687,84	R\$824,63	R\$988,63	R\$1.185,24	R\$1.420,95

					Conclusão
<i>Apple App Store (iOS)</i>	R\$556,32	R\$666,96	R\$799,60	R\$958,62	R\$1.149,26
<i>Google Play Store</i>	R\$140,52	R\$168,47	R\$201,97	R\$242,14	R\$290,29
Publicidade e Propaganda	R\$1.865,93	R\$3.004,15	R\$11.256,23	R\$16.141,16	R\$15.249,92
<i>Pic Pay</i>	R\$86,75	R\$139,68	R\$209,51	R\$291,22	R\$381,50
Despesa total	R\$3.337,37	R\$4.803,88	R\$13.455,94	R\$18.818,38	R\$18.491,92
Aluguel (Coworking)	R\$5.760,00	R\$6.129,45	R\$6.522,59	R\$0,00	R\$0,00
Aluguel (sala comercial)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.280,00	R\$18.388,34
Energia elétrica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.640,00	R\$2.772,00
Internet	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.188,00	R\$1.247,40
Salários (Pró labore)	R\$0,00	R\$0,00	R\$37.200,00	R\$74.400,00	R\$74.400,00
FGTS	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.100,00	R\$6.201,00	R\$6.202,00
Despesas com contador	R\$3.468,00	R\$4.068,00	R\$4.668,00	R\$5.268,00	R\$5.868,00
RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Manutenção do App	R\$0,00	R\$7.200,00	R\$7.800,00	R\$8.520,00	R\$9.000,00
Garrafas de água por mensalista	R\$2.341,71	R\$3.770,15	R\$5.655,23	R\$7.860,77	R\$10.297,61
Custo Total	R\$11.569,71	R\$21.167,60	R\$67.945,82	R\$129.357,77	R\$134.175,35
Investimentos	R\$96.000,00	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
Resultado anual	R\$(73.588,40)	R\$34.111,59	R\$53.722,85	R\$84.647,07	R\$152.331,14
Resultado do período	R\$251.224,25				

Fonte: Os autores (2020)

Tabela 9– Resumo geral do cenário otimista

Receita Total	R\$770.347,98
Receita Anual Média	R\$154.069,60
Despesas Fixas Totais	R\$58.907,49
Despesa Fixa Anual Média	R\$2.056,28
Despesa Variável Anual Média	R\$9.725,21

	Conclusão
Custos Totais	R\$364.216,24
Custos Fixo Anual Médio	R\$66.858,15
Custos Variável Anual Médio	R\$5.985,09
Investimento Total	R\$96.000,00
Investimento Anual Médio	R\$19.200,00
Lucro Total	R\$251.224,25
Lucro Anual Médio	R\$50.244,85

Fonte: Os autores (2020)

Ainda no ambiente otimista, durante o tempo de elaboração do aplicativo, através de familiares, amigos, colegas e parceiros foi feito uma grande divulgação do app, tal fato contribuiu fortemente para a grande adesão já no primeiro mês de operação.

No ano dois a *startup* participou de programas e eventos de empreendedorismo, como o RPC *Rocket*, ficando nas primeiras posições deste último, fato que contribuiu para que no terceiro ano fosse possível angariar um investimento de um investidor anjo no valor de R\$ 100.000,00. Esse valor foi usado para aumentar a publicidade, o que ocasionou um grande incremento da receita anual nos anos 03 e 04.

Com o bom resultado conseguido no ano 02, e o investimento recebido, os sócios começaram a receber um valor como ajuda de custo no segundo semestre do ano 03. E no início do quarto ano mudaram a sede da *Startup* para uma sala comercial.

Por fim, no cenário pessimista, com as receitas crescendo em um ritmo menor tiveram de ser adotadas ações para diminuir os custos: as atualizações na plataforma ocorreram uma vez a cada quatro meses; o primeiro ano de atividade foi inteiramente em *home office* e a partir do segundo, em *coworking*.

Tabela 10– Projeção de receitas no cenário pessimista

RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Reservas (futebol e futsal)	R\$12.402,00	R\$16.246,62	R\$18.683,61	R\$20.178,30	R\$22.599,70
Pacote mensal	R\$1.068,48	R\$1.399,71	R\$1.609,67	R\$1.738,44	R\$1.947,05
Receita total	R\$13.470,48	R\$17.646,33	R\$20.293,28	R\$21.916,74	R\$24.546,75

Conclusão

Servidor na nuvem	R\$687,84	R\$824,63	R\$988,63	R\$1.185,24	R\$1.420,95
<i>Apple App Store (iOS)</i>	R\$556,32	R\$666,96	R\$799,60	R\$958,62	R\$1.149,26
<i>Google Play Store</i>	R\$140,52	R\$168,47	R\$201,97	R\$242,14	R\$290,29
Publicidade e Propaganda	R\$673,52	R\$882,32	R\$1.014,66	R\$1.095,84	R\$1.227,34
<i>Pic Pay</i>	R\$29,69	R\$38,89	R\$44,73	R\$48,30	R\$54,10
Despesa total	R\$2.087,89	R\$2.581,26	R\$3.049,59	R\$3.530,13	R\$4.141,94
RESULTADO	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
Aluguel (Coworking)	R\$0,00	R\$5.760,00	R\$6.129,45	R\$6.522,59	R\$6.940,95
Aluguel (sala comercial)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Energia elétrica	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Internet	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Salários (Pró labore)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
FGTS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13º Salário	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com contador	R\$3.468,00	R\$4.068,00	R\$4.668,00	R\$5.268,00	R\$5.868,00
Manutenção do App	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$5.400,00	R\$6.120,00	R\$6.600,00
Garrafas de água por mensalista	R\$801,36	R\$1.049,78	R\$1.207,25	R\$1.303,83	R\$1.460,29
Custo Total	R\$4.269,36	R\$15.677,78	R\$17.404,70	R\$19.214,42	R\$20.869,24
Investimentos	R\$22.000,00	R\$22.000,00	R\$22.000,00	R\$22.000,00	R\$22.000,00
Resultado anual	R\$(14.886,77)	R\$(22.612,72)	R\$(22.161,00)	R\$(22.827,81)	R\$(22.464,43)
Resultado do período	R\$(104.952,73)				
Fonte: Os autores (2020)					
Tabela 11– Resumo geral do cenário pessimista					
Receita Total				R\$97.873,58	
Receita Anual Média				R\$19.574,72	

Conclusão

Despesas Totais	R\$15.390,81
Despesa Fixa Anual Média	R\$2.056,28
Despesa Variável Anual Média	R\$1.021,88
Custos Totais	R\$77.435,49
Custos Fixo Anual Médio	R\$14.322,60
Custos Variável Anual Médio	R\$1.164,50
Investimento Total	R\$110.000,00
Investimento Anual Médio	R\$22.000,00
Lucro Total	R\$(104.952,73)
Lucro Anual Médio	R\$(20.990,55)

Fonte: Os autores (2020)

Nesta projeção, ocorreu financiamento junto a uma instituição financeira para pagamento do aplicativo, o valor devido foi acrescido de juros e pago durante os 05 anos da análise. Nota-se também que os prejuízos após o primeiro ano se devem em grande parte ao pagamento do empréstimo junto ao banco, sendo notável a probabilidade de que se a Smart Play conseguisse um capital junto a investidores, a situação potencialmente seria mais animadora. Logo, este cenário evidencia a importância de se obter um investidor para alavancar o negócio.

Ao analisar os dados das três projeções, nota-se que a esfera pessimista apresentou prejuízo médio anual de R\$ 20.990,55; bem como a diferença entre o lucro anual médio do ambiente otimista para o realista foi de 1076%.

Gráfico 17– Resultado/ do exercício no período

Fonte: Os autores (2020)

Na suposição realista o lucro total do período representa 1,53% da receita total e no otimista, 32,61%; em contrapartida a esfera pessimista apresentou uma queda de 107% nos mesmos indicadores.

Gráfico 18– Receita total e média do período

Fonte: Os autores (2020)

Quando comparados os resultados dos diferentes contextos é possível observar que além do pagamento do financiamento bancário, nos cenários aplicáveis, as despesas variáveis e custos fixos foram os indicadores que mais impactaram o faturamento. Isso se deve principalmente aos gastos com salários, aluguel da sala comercial e publicidade e propaganda.

Tabela 12– Resumo geral do cenário realista, otimista e realista

RESUMO GERAL	CENÁRIO REALISTA	CENÁRIO OTIMISTA	CENÁRIO PESSIMISTA
Receita Total	R\$304.563,26	R\$770.347,98	R\$97.873,58
Receita Anual Média	R\$60.912,65	R\$154.069,60	R\$19.574,72
Despesas Totais	R\$36.124,62	R\$58.907,49	R\$15.390,81
Despesa Fixa Anual Média	R\$2.056,28	R\$2.056,28	R\$2.056,28
Despesa Variável Anual Média	R\$5.168,64	R\$9.725,21	R\$1.021,88
Custos Totais	R\$142.593,47	R\$364.216,24	R\$77.435,49
Custos Fixo Anual Médio	R\$25.419,82	R\$66.858,15	R\$14.322,60
Custos Variável Anual Médio	R\$3.098,87	R\$5.985,09	R\$1.164,50
Investimento Total	R\$102.500,00	R\$96.000,00	R\$110.000,00
Investimento Anual Médio	R\$20.500,00	R\$19.200,00	R\$22.000,00
Lucro Total	R\$23.345,18	R\$251.224,25	R\$(104.952,73)
Lucro Anual Médio	R\$4.669,04	R\$50.244,85	R\$(20.990,55)

Fonte: Os autores (2020)

12 TECNOLOGIA

A ideia central da Smart Play é conectar usuários e estabelecimentos de quadras esportivas parceiros por meio de seu aplicativo mobile. Este aplicativo terá o desenvolvimento híbrido, tendo a principal vantagem à portabilidade entre diferentes plataformas. Outro recurso é o fato das aplicações móveis híbridas serem rápidas e terem um custo baixo em comparação com os aplicativos nativos. Além disso, alguns recursos como GPS, câmera, lista de contatos, etc., poderão ser utilizados por meio de *plug-ins*, dando agilidade e rapidez para encontrar quadras esportivas próximas ao usuário. Outro recurso extremamente importante é o armazenamento de dados, pois com o acesso *on-line*, as violações de segurança ficaram ainda mais vulneráveis e para que isso não ocorra, terá a contratação de provedores que serão os responsáveis pela hospedagem dos dados e criptografia dos tráfegos.

12.1 REQUISITO FUNCIONAL

Para que um aplicativo se torne vantajoso e benéfico para o usuário, é necessário que o sistema tenha agilidade na execução das funções; seja organizado, contendo as suas principais funções destacadas ao iniciar o aplicativo; o tamanho precisa ser controlado para que o armazenamento do usuário continue preservado; e atrelar a funcionalidade com um *design* harmonioso, tornando-se com esse conjunto de ações mais *user-friendly*.

Será utilizado *framework* que gera aplicativo mobile híbrido, ou seja, atendendo usuários das plataformas *web*, *iOS* e *Android* e conseguindo acessar funcionalidades do dispositivo de forma indireta. Além disso, a aplicação de *frameworks* é benéfica para projetos que têm prazos curtos, equipe de desenvolvimento pequeno e custo baixo. A versão *web* será utilizada exclusivamente para o controle do administrador – a Smart Play – que terá o painel administrativo da plataforma e também pelos parceiros das quadras esportivas, que conseguirão realizar o gerenciamento e o controle de suas quadras. Entretanto, ficará a critério do parceiro utilizar a versão *web* ou *mobile*, conforme sua preferência.

Outra característica do aplicativo é a plataforma de suporte ao cliente, o *help desk*, que facilitará ao usuário a busca de informações, bom relacionamento e

segurança proporcionada. Com essa plataforma, o usuário terá à sua disposição *chat* com arena/esportista em tempo real, central telefônica e interações pelas redes sociais, como o *Facebook* e *Instagram*.

Aliás, a utilização de contas já existentes via *Facebook*, *Instagram*, *Google*, etc. para o cadastro no aplicativo da Smart Play será outra vantagem ao usuário, conectando seus dados automaticamente e facilitando sua inserção no aplicativo.

A estrutura mínima do app Smart Play envolve, entre outras coisas, o fluxo de dados; armazenamento de arquivos binários; imagens; vídeos e ferramentas que contribuirão para a detecção de erros em tempo real e a produção de relatórios dos problemas, para que seja possível corrigi-los com maior agilidade.

A plataforma *Firebase* do *Google*, ferramenta para análise de acesso, gestão de erros e banco de dados *on-line* ajudará no processo de análise do comportamento dos usuários e avaliação de quais funcionalidades do aplicativo são de fato relevantes.

As notificações *push* irão fornecer os detalhes da arena esportiva, incluindo seu nome e informações de contato. As notificações de *push* são personalizadas e enviadas para o celular do usuário. Ela aparece em *pop-up* ou banner e o induz a clicar, o que o leva diretamente para o app. Para tal, a Smart Play fará a integração com a *Amazon SNS* que fornece uma infraestrutura de baixo custo para a entrega em massa de mensagens.

Além das ferramentas de análise, a integração com outras plataformas vai ajudar a elevar o aplicativo, viabilizando um banco de dados em tempo real, geolocalização e pagamentos. O primordial para inserção da Smart Play nas lojas virtuais é a inscrição dela nas plataformas *Apple Developer Program* e *Google Developer*, pois através disso, a Smart Play conseguirá fazer a distribuição do seu aplicativo aos usuários tanto da *Apple App Store* quanto da *Play Store*.

Para que o aplicativo possa calcular o tempo até a arena esportiva, enviar a localização e outras funções que sejam agregadoras ao usuário, é necessário o uso de uma API de geolocalização. Esta é uma ferramenta que se baseia em sinais de torres de celulares, GPS e WiFi detectados pelo aparelho e que possibilita localizar dispositivos com enorme precisão em qualquer lugar. As APIs (*Application Program Interfaces*) fornecem aos programadores uma maneira de desenvolver aplicativos sem ter que acessar o banco de dados diretamente.

Os aplicativos exigem um conjunto de permissões especiais a serem concedidas durante a instalação. Essas permissões garantem que eles possam usar o provedor de localização GPS ou o provedor de localização bruto. Esses provedores, como o *Google Maps*, permitem que o aplicativo adquira a atual ou a última localização geográfica aproximada do dispositivo. Se um sinal de GPS estiver disponível, o provedor o usará para determinar as coordenadas e se não, usará o sinal da estação base do telefone celular. Quando o aplicativo é iniciado, ele adquire a localização atual e verifica se há uma conexão ativa com a Internet, que é necessária para o aplicativo funcionar. Depois que uma conexão com a Internet for estabelecida, o aplicativo Smart Play solicitará que a API envie informações básicas que incluem um conjunto de coordenadas, que serão usadas para exibir uma lista de locais (quadras esportivas) classificadas à distância do dispositivo do usuário, em ordem crescente, para que ele escolha qual a quadra alugará.

Ademais, a integração com um *gateway* de pagamento no aplicativo Smart Play será imprescindível para que as transações financeiras sejam realizadas na própria plataforma de forma segura e rápida, sendo no formato de cartão de débito, crédito à vista ou através de recarga de créditos inseridos na conta do usuário. Para que seja possível esse tipo de transação, é necessária a contratação de um *gateway*, que é um *software* que fará a transação *on-line* dos pagamentos. Para automatizar e estruturar as operações, é interessante a contratação de um *gateway* de pagamento terceiro como o Iugu ou PagSeguro, pois desta forma, há uma economia absurda em relação a criar o seu próprio *gateway*.

12.2 REQUISITOS DE ESCALONAMENTO

Aplicativos de sucesso são rápidos, dinâmicos e disponibilizam funções e atributos que garantam o bom uso pelos usuários.

Os aplicativos são organismos vivos e necessitam da presença da regra do negócio – o público – para lhe dar o *feedback* e o direcionamento das melhorias a serem aplicadas em seu negócio. Neste caso, quem ditará a regra do negócio serão os usuários, os responsáveis por fazer parte de todo o sistema, desde o ponto zero, passando pela curva ascendente e por fim a estabilização; nesta última, serão aplicadas as novas implementações do aplicativo.

Segundo Barker (1974, pg. 74) escalonamento é a alocação de recursos em relação ao tempo para efetuar um conjunto de funções. O uso de recursos de escalonamento concede permissão de acrescentar ou remover instâncias. A utilização de escalonamento automático permite aos aplicativos que processem de forma eficiente o aumento de tráfego e a diminuição de custos quando o tráfego é menor.

É necessário caracterizar a política e o nível de um auto escalador para regular quando de fato escalar. As políticas que devem ser especificadas são:

- Capacidade de serviço de balanceamento de carga HTTP, com base na utilização ou solicitações;
- Uso da CPU;
- Alcance do *Cloud Monitoring*.

Para que o aplicativo consiga se adaptar ao crescimento, é necessária a locação de servidores locais que possuam a aplicação *on-line*, como é o caso da Amazon, que consegue escalar tanto uma demanda menor quanto o crescimento acentuado de usuários.

12.3 INTERFACE DO USUÁRIO

A *User Interface* (UI) é o momento em que se criam os mecanismos de interação, sendo o artifício em que os usuários se relacionam com um sistema ou dispositivo, como botões e menus e para isso desenvolvem várias habilidades e disciplinas para serem usadas nesses processos.

A criação de um app está envolvida em um ciclo evolutivo. Sempre que uma nova versão é implementada, ela deve ser testada e, de acordo com a experiência do usuário, será possível pensar em novas funcionalidades e melhorias das existentes.

O usuário do app Smart Play buscará informações e indicará qual a quadra mais próxima levando em conta qual esporte que o mesmo deseja praticar. Desta maneira, as funcionalidades deste App serão:

- **Jogar:** após o cadastro e login você pode organizar seus times pelo app ou mesmo encontrar jogos em quadras perto de você (geolocalização);
- **Organizar:** faça a organização dos seus jogos, crie partidas, convide jogadores, controle pagamentos e consiga jogadores para completar seu time em quadra;

- **Encontrar:** use filtros para encontrar os jogos que têm mais a ver com o seu perfil. Veja os dias e horários disponíveis. Filtre por distância, período, valor, idade e outras opções.
- **Classificação:** tanto o esportista quanto o estabelecimento irão se avaliar, se tratando de uma parte importante da lógica de negócios da Smart Play que aprimora a confiabilidade do serviço.

Figura 9– Simulação de preenchimento de dados básicos do cliente

The image shows a smartphone screen displaying the 'Smart Play - LOGIN' form. The form has a green header with the text 'Smart Play - LOGIN' and a search icon. Below the header is the 'SMART PLAY' logo. The form contains four input fields, each with an asterisk indicating it is required: '*Nome e sobrenome', '*Email', '*Telefone', and '*Data de Nascimento'. The date field has pre-filled slashes for the day and month. At the bottom of the form is a 'LOGIN' button.

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Para que o usuário consiga acessar a plataforma, é necessário inserir informações básicas de cadastro como nome, e-mail, telefone, data de nascimento e sexo ao baixar o aplicativo.

Figura 10– Simulação de preenchimento de dados básicos do parceiro na versão web do aplicativo

TELA DE CADASTRO DE QUADRA

SMART PLAY

Informações gerais

Código

Nome Nova Pessoa

Classificação Seleção

Tipo de pessoa Pessoa Jurídica

CNPJ 07.322.649/0001-78

Carteira profissional

Razão social/Nome NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA

CEP 20040-005

Tipo de logradouro Seleção

Endereço AV. RIO BRANCO

Número 123

Complemento GRP 1807

País BRASIL

Tipo de bairro Seleção

Bairro CENTRO

Município Rio de Janeiro

UF RJ

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Para que o parceiro da quadra esportiva consiga se cadastrar, é necessário inserir informações básicas de cadastro como nome, e-mail, telefone, CNPJ e endereço ao acessar a plataforma.

Figura 11– Simulação de escolha do esporte a ser praticado

Fonte: Os autores (2020).

Nota: Nesta etapa do aplicativo, tanto o parceiro quanto o usuário precisará informar qual o tipo de campo a ser utilizado.

Figura 12– Simulação de geolocalização quadras esportivas na cidade de Curitiba

Fonte: Os autores (2020)

Nota: As quadras esportivas serão mostradas ao usuário com base em sua localização real.

Figura 13– Simulação de escolha da quadra esportiva

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Nesta etapa o usuário poderá fazer a escolha das quadras esportivas ofertadas no aplicativo.

Figura 14– Simulação de disponibilidade da quadra esportiva a ser escolhida

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Como forma de continuação do processo de explicação da figura 13, o usuário selecionará a data que utilizará a quadra com base na disponibilidade informada.

Figura 15– Simulação da forma de pagamento

Fonte: Os autores (2020).

Nota: Etapa da escolha de pagamento pelo usuário - via cartão de débito ou pagamento local.

Figura 16– Simulação da forma de pagamento

Fonte: Os autores (2020).

Nota: Etapa da escolha de pagamento pelo usuário - via cartão de crédito ou pagamento local.

Figura 17– Simulação da inserção de créditos pelo usuário na plataforma

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Haverá a possibilidade de o usuário inserir créditos para futuras utilizações no aplicativo sem necessitar realizar pagamento *on-line*.

Figura 18 – Simulação da utilização do cashback

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Utilização do cashback como forma de pagamento. Com o código, o usuário consegue compartilhar o desconto com seus amigos e ainda retornar para ele uma porcentagem.

Figura 19– Simulação de confirmação de agendamento

Fonte: Os autores (2020)

Figura 20 - Simulação de controle e gerenciamento do parceiro da quadra esportiva via versão web

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Simulação painel de controle do parceiro da quadra esportiva, contendo o relatório de vendas, valores, histórico de agendamento, etc.

Figura 21 - Simulação painel de controle da Smart Play

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Contendo relatório de vendas, histórico de agendamento, resumos do período, etc.

13 VALIDAÇÃO DE MERCADO (3)

O desenvolvimento de novos negócios voltados à inovação sempre foi um desafio aos empreendedores. Schumpeter (1997 apud HADDAH, 2010) se referia em seus ensinamentos à essência do empreendedorismo como sendo a percepção e exploração de novos negócios, ou seja, oportunidade para se empreender, utilizando todo e qualquer recurso disponível de maneira inovadora. O contexto atual vem sendo favorável com o avanço da tecnologia, pois o avanço ao acesso à informação é apropriado para o empreendedorismo (DORNELAS, 2008). A partir desse progresso, há o surgimento de novos modelos de negócios de caráter inovador, como as *startups*. Segundo Blank e Dorf (2014, p. 23) uma *startup* é “uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo”.

Em busca de uma porção desse modelo de negócio tão cobiçado e concorrido, por meio de análise de mercado e pesquisas de campo, focando no nicho trabalhado até então, constatamos uma ótima aceitação do público alvo, (quadras esportivas, e praticantes de futebol), um reflexo de validação é a própria concorrência, que está no mercado a pouco mais de 1 ano, porém não oferece uma gama vasta de ferramentas a seus clientes.

Em entrevista com um desenvolvedor de aplicativos da região de Curitiba, após uma prévia da ideia de negócio o mesmo se mostrou muito entusiasmado no desenvolvimento do mesmo, pois relatou que a dinâmica do aplicativo é de fácil desenvolvimento, além do mais o aplicativo será baseado em geolocalização para esse feito pode ser utilizado a maior e mais famosa plataforma de mapas do mundo: o *Google Maps Platform*, sendo esta uma interface de programação das APIs do *Google*, dentro desta plataforma existe diversos conjuntos de APIs e SDKs.

- SDK do *Places* para Android essa função permite ao desenvolvedor criar aplicativos para sistemas Android com reconhecimento de localização.
- SDK do *Place* para *iOS* essa função permite ao desenvolvedor criar aplicativos para sistemas *IOS* com reconhecimento de localização.
- API geolocation permitirá que o aplicativo utilize a função de encontrar dispositivos com base em dados fornecidos por sinais de GPS, torres de celular e *Wi-Fi*.

Para obtenção dessas informações entramos em contato com uma empresa especializada no assunto, uma pioneira em desenvolvimento de aplicativo com geolocalização, que está há 20 anos atuando no mercado com geolocalização e há 14 anos com parceria com o *Google Maps* na América Latina.

Realizamos uma entrevista com um responsável pelo setor comercial de uma empresa de tecnologia, com formação em análise e desenvolvimento de sistemas, em que nos auxiliou no embasamento para a formação de custos da plataforma, orientou as facilidades do desenvolvimento do aplicativo e se mostrou bem entusiasmado com a ideia.

14 PLANO COMERCIAL

Para que o plano de venda da *startup* conquiste o retorno financeiro, será necessário que o negócio tenha uma base de informações abrangentes, visando quais serão os clientes em potencial e como a marca poderá chegar até eles. Para que o sistema mercadológico da Smart Play funcione adequadamente, deve-se especificar a faixa etária dos usuários, gênero e estilo de vida atrelado aos mesmos. Com esses dados, a Smart Play conseguirá melhorar a contratação do serviço de forma mais ágil e exclusiva ao consumidor.

O maior atrativo para um futuro cliente é baseado na facilidade da contratação do serviço, pois várias empresas acabam investindo de forma massiva na propaganda, e por fim, entregam um serviço muitas vezes incompleto, assim, repelindo novos usuários em potencial. Para isso existem os planos de tração de clientes, que servem como um guia para novos negócios, auxiliando em como a empresa deve se organizar para entregar o produto final.

Uma dessas ferramentas é o funil de vendas, que tem como objetivo atrair o consumidor final do serviço, utilizando o marketing como ferramenta de aproximação e pesquisa do público alvo, realizando análises de falhas mercadológicas atreladas ao serviço que será prestado, e por fim, a aproximação final ao cliente, que serve para fidelizar o serviço final.

Junto ao funil de vendas, tem o Canvas, que está atrelado a estruturação geral que a empresa terá, procurando a inovação e evolução no mercado, assim, conseguindo conquistar novos clientes com base em uma ideia estruturada na proposta de valor da marca, que está atrelado ao que a marca pretende atingir. O segmento de clientes visa a propaganda, distribuição de serviços e os canais de comunicação que servirá para diluir a ideia da Smart Play aos segmentos que realmente a interessam. Outro aspecto é o relacionamento com os clientes que poderá ser feito via atendimento *on-line* (SAC) ou por páginas da *web*, como o *Facebook* e *Instagram*.

A atividade chave que a Smart Play irá prestar aos clientes, serão os alugueis de quadra de forma facilitada, os recursos que a marca precisará para alcançar abrangência nacional serão parcerias relacionadas ao esporte, que futuramente poderão auxiliar a Smart Play com materiais esportivos, as fontes de receita com que

a Smart Play conseguirá gerar lucro, e por fim, a estrutura de custos, que será totalmente organizada com base no controle interno e externo.

14.1 FUNIL DE VENDAS

Uma das ferramentas mais utilizadas para descobrir os estágios de interesse do consumidor, é chamada AIDA, que segundo Kotler (2017) a ferramenta é responsável por gerar um funil de retenção aos consumidores, que tem a pretensão de rastrear o comportamento pós-compra do consumidor, e medir as suas futuras retenções de clientes que realmente possam se interessar pela marca. Os clientes tomam conhecimento da marca pela assimilação que a marca tem em sua vida pessoal, analisando a descoberta da marca pelo cliente; se o cliente realmente irá gostar da marca ou não, levando em conta a atitude da marca na sociedade; a decisão de ação da primeira compra do cliente; e por fim, se realmente vale repetir a compra da marca, realizando uma nova ação de compra.

Levando em conta que o mundo está entrando em uma nova era de conectividade, Kotler (2017) cita em sua obra “Marketing 4.0”, que todos os processos desse funil devem ser atualizados, para que possam se adequar à nova realidade digital de propagação da marca.

Anteriormente a conectividade mundial, o interesse por uma marca vinha do pessoal do consumidor, levando em conta seus costumes e gostos pessoais, mas atualmente, mesmo que o consumidor diga que a sua escolha foi pessoal, por conta do fácil acesso a novos produtos e tendências via *web*, a sua escolha acaba sendo social, pois, mesmo sem perceber o consumidor acaba comprando o que é tendência em sua bolha de amizades. A fidelidade também foi afetada na era digital, pois, anteriormente, ela era atrelada às quantidades de consumo feitas pela pessoa, assim, fidelizando o cliente a certo produto específico, que pelo livre mercado, possui seus concorrentes comuns.

Já na era digital, a fidelidade é atrelada ao que o consumidor lembra como algo de valor, assim, mesmo que o consumidor não compre por algum período de tempo a marca em questão, será pela qualidade do serviço prestado que agregará em uma indicação a algum amigo próximo, assim mantendo o consumo da marca no mesmo patamar. E na questão de entender a marca, os consumidores criam uma relação mútua pelas redes sociais, assim tornando possível que a marca crie uma força

expressiva no mercado, mas em contrapartida, se a marca acaba não se provando suficiente para os seus consumidores, provavelmente terá a sua imagem marcada no meio social-digital, assim perdendo mercado e possíveis futuros clientes.

Com todas as mudanças vistas por Kotler, hoje o funil de vendas não tem mais a sua divisão em quatro etapas, mas sim em cinco, denominadas pela Assimilação; Atração; Arguição; Ação e Apologia.

Contudo, segundo Kotler (2012) na assimilação da marca, os consumidores são expostos a uma grande gama de produtos a serem consumidos, sendo eles da mesma vertente ou não, assim conquistando a sua fidelidade a partir do uso do cliente. No caso da Smart Play, a assimilação da marca deverá ser feita em comparação a serviços concorrentes de aluguéis de quadras, sendo utilizadas propagandas via *AdSense* nas redes sociais, como *Instagram*, *Facebook* e derivados. A Smart Play também contará com divulgações físicas, a qual será introduzida a partir de banners em quadras que já estejam cadastradas a este serviço, assim, mostrando ao cliente, que a marca está presente para auxiliar no aluguel da quadra.

Já a etapa da atração a Smart Play deverá provar ser superior às outras marcas concorrentes, pois essa etapa, o público em potencial está atraído pela marca e como ela poderá se destacar na vida pessoal do usuário. Essa atração poderá ser formada a partir da identidade visual da marca, em como a Smart Play irá fazer a sua propaganda para o meio comercial. Visando isso, todo o material de divulgação da *Startup* será focado no público jovem para o adulto, frisando a usabilidade facilitada no aplicativo, e como a experiência poderá tornar-se mais completa ao consumidor.

Na etapa de arguição, os consumidores poderão pedir conselhos aos amigos sobre como funciona o serviço em questão, ou até tomar nota disso sozinho, levando em base as etapas anteriores desse processo. Para fomento à arguição, a Smart Play irá se responsabilizar pelo envio de materiais específicos para cada faixa etária de seus futuros clientes, indo de promoções até questionários de utilização valendo brindes, assim mostrando-se disponível para qualquer tipo de situação envolvendo a prestação deste serviço, e evitando que o usuário acabe pesquisando por preços concorrentes ou serviços semelhantes no mercado.

Conquistados na etapa da arguição, o cliente em potencial vai para a etapa de ação, que é onde de fato o usuário utilizará o serviço pela primeira vez, mas claro, lembrando que mesmo o aplicativo sendo utilizado por clientes em potencial, nada

garante que ele se torne um usuário fixo dentro da plataforma. Para isso, a Smart Play deixará seu aplicativo periodicamente atualizado, levando em conta os comentários externos vindos dos clientes em questão, para assim, tentar manter o seu espaço nesse segmento de mercado em potencial.

Como citado, o funil de vendas foi atualizado ao marketing 4.0, diante disso, foi adicionada a quinta etapa neste processo caracterizado pela apologia que o usuário causará em seu meio social. Com o advento da internet, a comunicação se tornou extremamente rápida e várias marcas que se mantinham no mercado somente pelo seu consumo individual, hoje tem o trabalho de mantê-las vivas na vida de seus consumidores em potencial. Para isso a Smart Play pretende criar um sistema de recompensas para seus usuários, assim gerando descontos na utilização do serviço, com base nas indicações de usuários terceiros, assim fomentando a utilização do aplicativo e trazendo novos usuários para esta plataforma.

14.2 CANVAS (BUSINESS MODEL CANVAS)

O livro *Business Model Generation*, desenvolvido por Alexander Osterwalder, relata o método *Business Model Canvas*, uma importante ferramenta de gerenciamento estratégico para empreendimentos. Segundo Osterwalder e Yves (2011, p.14) “Um modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, proporciona e obtém valor”. Essa lógica é retratada por meio de um mapa visual que potencializa a visualização e a compreensão do modelo de negócio de um empreendimento, mostrando com facilidade e concisão de como uma organização pretende gerar valor.

Contudo, é apresentada a teoria de *Business Model Canvas*, com a intenção de compreender como ela poderá colaborar no processo produtivo do modelo de negócio, conceituando e apresentando como funciona cada parte desta ferramenta.

Essa lógica é retratada por meio de um mapa visual que potencializa a visualização e a compreensão do modelo de negócio de um empreendimento, mostrando com facilidade e concisão de como uma organização pretende gerar valor.

Sendo assim é dividido em nove importantes blocos. Sendo eles:

- Segmentos de Clientes;
- Proposta de Valor;

- Canais;
- Relacionamento com Clientes;
- Fontes de Receita;
- Recursos-Chave;
- Atividades-Chave;
- Parcerias-Chave;
- Estrutura de Custos.

Esses blocos abrangem as quatro áreas principais de um empreendimento: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.

Figura 22– Canvas Smart Play

Canvas Smart Play

Fonte: Os autores (2020)

- **Público Alvo:** O público alvo da plataforma são os praticantes de esporte e adeptos as facilidades que a tecnologia nos proporciona nos dias atuais.
- **Problema:** A principal dificuldade encontrada no modelo convencional de locação de quadra é a desinformação, sendo ela: não saber o valor exato que será cobrado, não saber como é a avaliação das outras pessoas, se o ponto comercial possui estacionamento, banheiros, lanchonete, e a qualidade dos serviços condizem com o preço a ser desembolsado pelo cliente.
- **Proposta de Valor:** O valor central da Smart Play é oferecer uma plataforma tecnológica para que estabelecimentos parceiros possam aumentar sua lucratividade, e que os usuários possam encontrar uma opção diferenciada em alugar quadras, de um modo prático e confiável.
- **Solução:** Sanar toda a falta de desinformação que o cliente encontra no modelo convencional de locação, como também reunir todas as informações em um só app, sendo assim escolher com melhor precisão o tipo de serviço e o valor que o cliente quer pagar, assim facilitando também a transação monetária entre locador e locatário.
- **Conceito de alto nível:** Queremos trazer para nosso cliente os mesmos princípios que a plataforma *TripAdvisor* entrega a seus usuários, que é a facilidade de ler avaliações, comparar os preços, e realizar a reserva, tudo via aplicativo, dessa forma tornando o serviço muito mais cômodo para o usuário.
- **Fluxo de Receitas:** A cada locação será cobrado uma taxa de 10% sobre cada agendamento feito no aplicativo, teremos a opção de cobrar por anúncios personalizados vinculados dentro da plataforma, sendo essa uma ótima opção para comerciantes do ramo esportivo, teremos também a comercialização de produtos personalizados da marca.
- **Estrutura de custos:** Teremos os custos fixos como aluguel- *coworking*, despesas com contador e manutenção do aplicativo, como despesa variável a Smart Play investirá com publicidade e propaganda em média 5% do seu faturamento mensal.
- **Métricas Chaves:** Para medir a avaliação do sucesso da empresa, utilizaremos as métricas como o número de *downloads* nas plataformas, quantidade de

avaliações positivas dentro de fóruns e nas próprias redes sociais da empresa, terá a opção de utilizar o reclame aqui.

- **Canais de Contato:** A empresa disponibilizará como principal porta voz entre o cliente e empresa, as redes sociais, como toda startup sendo bem presente nas mídias sociais, para assim haver um engajamento com o cliente, para sanar qualquer incerteza a respeito do uso do aplicativo.
- **Early Adopters:** Pretendemos atingir os amantes do futebol que praticam o esporte com recorrência, e também aqueles eventuais esportistas, que praticam esportes ao menos 01 vez por semana.

14.3 TRAÇÃO E FIDELIZAÇÃO

A tração desejada pela empresa é gerar cada vez mais engajamento para o aplicativo *mobile*, pois o indicativo principal de demanda é o número de acessos à plataforma, dessa forma busca alinhar as ferramentas de marketing e as mídias sociais, como *Facebook* e *Instagram*, pois através desses canais é possível crescer e escalar qualquer negócio, obtendo assim previsões dos cenários futuros e satisfazendo necessidades ainda não percebidas pelos clientes, tornando assim uma marca querida entre seus usuários, gerando dessa forma tráfego orgânico para os serviços prestados. Utilizaremos também canais como: e-mail, marketing de conteúdo, sistema de afiliados e plataformas existentes (redes sociais, *app stores*).

Segundo Souki, Omar (2006, p. 12):

O processo de fidelização não é obra do acaso. Para que uma empresa ou pessoa encante você, é preciso que ela tenha esse propósito. A organização, ou o indivíduo, teve o objetivo de se destacar em sua área de atuação.

Dessa forma a organização busca por meios de comunicação com o cliente disponibilizar recursos promocionais, quanto maior for à utilização e interação do usuário dentro da plataforma, serão liberados descontos gradativamente, assim gerando uma fidelidade ainda maior aos usuários.

Dentro da plataforma os anúncios do aplicativo serão desenvolvidos em formas variadas, focando não somente em imagem estática para o anúncio, mas também, em

vídeos institucionais e informativos sobre a usabilidade do serviço Smart Play, assim atraindo o público pela facilidade do serviço, e não somente pela imagem da marca.

Outra maneira para a fidelização do cliente é oferecendo o *cashback* ao usuário, onde o mesmo poderá ganhar descontos e promoções conforme a utilização do aplicativo. Há também a possibilidade conforme indicações para outros possíveis usuários ser liberado um acúmulo de bônus, que poderá ser utilizado como desconto em seu próximo agendamento via aplicativo.

O cliente também terá a possibilidade de dar seu *feedback* pelo atendimento do lugar onde fez o agendamento, o mesmo ficará disponível para todos os usuários da plataforma, como também a avaliação dos serviços prestados pelo aplicativo, avaliando o mesmo em diversos canais de informações, como o próprio aplicativo, *Google Play*, *Reclame Aqui*, *Facebook*, *Instagram* e diversos outros.

15 MVP (MINIMAL VIABLE PRODUCT)

De acordo com o Sebrae [s.d.], o *Minimum Viable Product*, no português, Mínimo Produto Viável, é uma metodologia que desenvolve protótipos dos produtos e serviços antes de serem lançados ao mercado. O objetivo é validar a viabilidade do negócio, trazer uma oferta mínima de funcionalidades contribuindo em conhecer na prática a reação do mercado, embora mantendo a sua determinada função de solucionar o problema ao qual foi delineado.

De acordo com Blank e Dorf (2012, p. 67) o MVP “expõe o produto a possíveis clientes o mais rápido possível, mesmo que novas funções, funcionalidades ou gráficos estejam sendo acrescentados.” Sendo assim, a ideia de um MVP é não gastar muito tempo desenvolvendo uma solução perfeita e sim disponibilizar algo simples aos clientes. Em seguida se inicia a implementação de modificações a partir dos *feedbacks* e suas próprias observações, com base na utilização real da solução. Segundo Ries (2011, p. 27), autor do livro *A Startup Enxuta*, "Toda atividade que não contribui para se aprender a respeito dos clientes é desperdício", nesse sentido, o MVP, ao possibilitar o contato direto com clientes, ajudará a tornar o projeto mais vendável, diminuindo significativamente as chances de fracasso após o real lançamento. Além disso, possibilita averiguar se há interesse do público naquele produto ou serviço, resultados que podem contribuir para possíveis investimentos no negócio.

O MVP da Smart Play se baseia na técnica conhecida como “mágico de Oz”. A ideia é simular o funcionamento de uma aplicação, fazendo tudo manualmente por trás. O caso mais famoso de utilização da técnica é da Zappos. Seu fundador criou um *site* simples com fotos de calçados das lojas perto de casa. Quando alguém fazia o pedido pelo seu site, ele ia até a loja, comprava e enviava para a pessoa. Sem estoque, sem produção, sem grandes sistemas automatizados, mas, com cliente!

Outras duas *startups* relevantes que utilizaram esse MVP foram a plataforma *EasyTaxie* O Goleiro de Aluguel. Na primeira, os primeiros usuários entravam em uma página *web* para informar o endereço onde estavam e um *Submit* gerava um e-mail para os sócios. Estes, assim que recebiam uma mensagem, ligavam para as cooperativas

pedindo um táxi para o endereço. No segundo caso, foi utilizado o *website* próprio da empresa, onde através de um *Google Forms* os goleiros e times se cadastravam. Essas informações eram encaminhadas para o *Google Sheets* que funcionava como banco de dados para que fosse feita a mediação entre as partes.

A Smart Play, assim como o Goleiro de Aluguel, utilizará uma *homepage* na *WordPress*, plataforma grátis da internet.

Figura 23– Homepage

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Ilustração do Homepage da Smart Play.

Por lá, será inserido dois *Google Forms*: um para os próprios estabelecimentos esportivos informarem seus dados cadastrais, a saber, nome da arena esportiva, CNPJ, endereço e telefone de contato e outro para os jogadores sinalizarem o horário e local de partida de sua preferência. Os dados alimentarão uma planilha no *Google Sheets*, a qual possibilitará aos sócios da empresa efetuar a intermediação entre as partes: localizar um pedido por parte do jogador e ligar para o estabelecimento parceiro marcando a partida.

Logo que o estabelecimento parceiro submeter seu formulário, a equipe Smart Play entrará em contato para explicar mais a fundo o funcionamento da plataforma e para solicitar os horários que se encontram vagos no estabelecimento. Ao dispor dessas

informações, será possível informar, no formulário destinado aos jogadores, os horários disponíveis.

Figura 24– Agendamento, selecionando o dia

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Estará disponível os dias para que o usuário escolha qual o dia pretende jogar.

Ao entrar no endereço eletrônico da Smart Play, o cliente selecionará o dia da semana em que pretende jogar. Ao clicar em um dia, por exemplo, segunda-feira, o usuário será direcionado a outra página.

Figura 25– Agendamento, selecionando a arena

A screenshot of a Google Forms page titled "Smart Play". The form is for scheduling a game. It includes a header "Smart Play" and a sub-header "Agende seu jogo para esta segunda". Below this, there is a red asterisk and the word "Obrigatório". The form has three input fields: "Nome *", "Número de telefone *", and "Email", each with a "Sua resposta" label. Below these fields, there is a section for selecting an arena and time slot. The arena is "Arena Ecoville, R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - CIC". There are three radio button options for time slots: "09:00", "09:30", and "10:00". At the bottom of the form, there is a green "Enviar" button.

Fonte: Os autores (2020)

Nota: Ao selecionar o dia, o usuário terá acesso ao agendamento com a seleção da arena.

No formulário de agendamento, o jogador informará seu nome, telefone e e-mail, bem como selecionará o estabelecimento e horário desejado. Na imagem acima, para simplificar o exemplo, foi informada apenas uma arena esportiva, caso houvesse outras, estas estariam logo abaixo, em sequência alfabética.

16 VALUATION

Segundo o empreendedor Paulo Tenorio Filho, o “*Valuation de startup* é mais uma arte que uma ciência exata. Um *valuation* é uma combinação de diferentes elementos que combinados sugerem um valor” (TENORIO, 2015).

Ou seja, o resultado do valuation de uma *startup* torna-se ainda mais incerto, pois o principal fator que dá sustento ao argumento do valuation de uma empresa é o seu desempenho histórico, algo que uma *startup* não possui.

O valor de mercado da Smart Play foi atribuído através do Método Dave Berkus, que consiste em avaliações subjetivas e criteriosas da empresa, envolvendo os seguintes aspectos como: qualidade da ideia, qualidade e estágio do protótipo, relacionamentos estratégicos idealizados e vendas, quanto à geração de receita.

Para o cálculo do *Valuation* pela metodologia Berkus, foi necessária a utilização de um questionário para se chegar a um possível valor de mercado, as respostas foram atribuídas por meio da avaliação dos gestores da *Startup*. Sendo assim, foi designado uma média de valores entre 0% a 100%, para cada resultado obtido.

Tabela 13 - Média dos resultados obtidos

Boa ideia (agrega valor ao consumidor alvo)	66,67%
Percepção de Valor pelos usuários finais	100,00%
Design, Branding e força da marca	75,00%
Percepção de Produto pelos usuários finais	25,00%
Protótipo(Protótipo minimamente viável testado - redução do risco tecnológico)	66,67%
Plataforma própria básica pronta	50,00%
Facilidade de adaptação, desenvolvimento e escala	75,00%
Infraestrutura pronta para escalar	75,00%
Qualidade do time (Redução do risco de gestão)	66,67%
Capacidade técnica de execução	75,00%
Equipe de Gestão	75,00%
Realizações Anteriores	50,00%
Relações estratégicas (Redução do risco de mercado)	33,33%
Quantidade de figuras de peso, nacionalmente conhecidas	0,00%

	Conclusão
Força de Mídia	75,00%
Força de Vendas / Afiliados	25,00%
Produto gerando receita ou próximo do lançamento (redução do risco de delivery)	41,67%
Gerando Receita Atualmente	0,00%
Próximo do Lançamento Inicial	75,00%
Base de Dados de Leads	50,00%

Fonte: Os autores (2020)

- Percepção de Valor pelos usuários finais: 60% das pessoas entrevistadas possuem interesse em serviços de aluguel de quadras, a chance de compartilharem este serviço com outras pessoas é muito alta, o qual resulta 100%.
- *Design, Branding* e força da marca: o *design* da plataforma é muito bom, porém pode melhorar ainda mais ao ser lançada no mercado. Quanto à força da marca ainda não é extensamente conhecida, o que resulta em 75%.
- Percepção de Produto pelos usuários finais: o serviço ainda não foi lançado ao mercado, sendo assim, possui um mix de serviço ainda muito pequeno, o que resulta em 25%.
- Plataforma própria básica pronta: a plataforma (MVP) da empresa está apta para iniciar a fase de testes com clientes, o que resulta em 50%.
- Facilidade de adaptação, desenvolvimento e escala: há um alto nível de facilidade em adaptação e desenvolvimento da plataforma, mas esse nível de facilidade ainda pode ser melhorado, o que resulta em 75%.
- Infraestrutura pronta para escalar: a plataforma possui uma infraestrutura muito boa, mas que precisa ser escalada manualmente, o que resulta em 75%.
- Capacidade técnica de execução: o time já realizou várias vendas pela internet, mas em momentos cruciais ainda se sentem inexperientes, o que resulta em 75%.
- Equipe de Gestão: a empresa possui uma boa estrutura de gestão, porém é uma equipe enxuta, que em razão disso pode vir a acompanhar uma alta demanda com dificuldade, o que resulta em 75%.
- Realizações Anteriores: o time possui pouca experiência profissional com B2B, porém estão se aperfeiçoando para o projeto atual, o que resulta em 50%.

- Quantidade de figuras de peso, nacionalmente conhecidas: de momento o time não possui nenhum investidor, sócios ou parceiros nacionalmente conhecidos, o que resulta em 0%.
- Força de Mídia: a força, verba de mídia da Smart Play é muito boa, mas ainda pode melhorar, caso obtenha novos recursos de investimentos, o que resulta em 75%.
- Força de Vendas / Afiliados: a força de vendas da empresa considera-se baixa, pelo pequeno número de cadastramentos de afiliados no momento, o que resulta em 25%.
- Gerando Receita Atualmente: a empresa não gera receita no momento, o que resulta em 0%.
- Próximo do Lançamento Inicial: o produto está perto do seu lançamento final, a expectativa de lançamento é em até 1 ano, o que resulta em 75%.
- Base de Dados de Leads: A empresa possui uma boa base de dados de leads, o que resulta em 50%.

Com base nos procedimentos elencamos, a Smart Play chegou ao *Valuation* de R\$ 1.375.000,00. Tal montante se enquadra nos valores de mercado, uma vez que em análise comparativa com uma empresa do mesmo segmento, a *startup* “Goleiro de Aluguel” que apresenta um *Valuation* de R\$ 1.000.000,00, notou-se uma paridade entre os valores.

Tabela 14 - Valuation

Método Dave Berkus			
ITEM	%	Valor Base	Total
Boa ideia (agrega valor ao consumidor alvo)	66,67%	500.000,00	333.333,33
Protótipo(Protótipo minimamente viável testado - redução do risco tecnológico)	66,67%	500.000,00	333.333,33
Qualidade do time (Redução do risco de gestão)	66,67%	500.000,00	333.333,33
Relações estratégicas (Redução do risco de mercado)	33,33%	500.000,00	166.666,67
			Continuação
Produto gerando receita ou próximo do lançamento (redução do risco de delivery)	41,67%	500.000,00	208.333,33

VALUATION	1.375.000,00
Valor da cota (1%)	13.750,00

Fonte: Os autores (2020)

Contudo, a avaliação de uma empresa não é uma ciência exata, pois depende de fatores subjetivos de crescimento em um considerável período de tempo. O método utilizado tenta dimensionar características subjetivas da *startup*, porém apresenta-se uma estratégia arriscada, mas que se mostra uma boa alternativa quando se trata de *startup searly stage*.

17 CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Para a expansão de mercado e aumento de produção, uma *startup* possui a possibilidade de recorrer a recursos externos de investimentos e financiamentos. Entre as principais fontes de recursos externos estão: Investidor anjo; Capital semente; *Venture capital* e *Crowdfunding*.

O investidor anjo, parafraseando Gomes (2017), é um sócio investidor que ajuda *startups* com apoio do seu capital próprio, objetivando aplicar o seu investimento em negócios com alto potencial de crescimento.

De acordo com Feigelson, Nybo e Fonseca (2018) capital semente pode ser entendido como um investimento suficiente para a empresa dar início ao novo negócio. Este tipo de financiamento apoia *startups* na fase de implementação e organização do operacional.

“Os investidores de *venture capital* (VC) são feitos a start-ups mais consolidadas, que geralmente já atingiram um porte médio e têm uma boa base de clientes e de resultados financeiros” (GOMES, 2017, p. 120). É um financiamento que implica em responsabilidades entre investidores e empreendedores.

Para Losada (2020) o financiamento por *Crowdfunding* é a colaboração de pequenas quantias de diversas pessoas, sendo um investimento coletivo que possui a finalidade de viabilizar um projeto. E essa contribuição solidária não implica na necessidade em receber algo por isso.

Adicionalmente, cabe destacar as aceleradoras que atuam oferecendo ferramentas para as empresas se desenvolverem até o seu ponto de sustentabilidade.

A Smart Play de início focará na captação de recurso Capital semente, com o intuito de cobrir as despesas iniciais, principalmente durante a sua fase de desenvolvimento, como garantia de estabilidade da empresa, até que a mesma consiga se assegurar, de modo a captar recursos através de Investidores Anjos, que não só contribuirá financeiramente na empresa, mas também trarão conhecimentos de mercado para o negócio.

De forma a obter conhecimento sobre fundos de investimento e até mesmo de demonstrar o projeto, a Smart Play participará da Mind7 Startup 2021.

A MInd7 Startup é um evento que visa expandir as visões sobre economia, inovação e empreendedorismo, sua próxima edição ocorrerá em maio de 2021, uma expedição que trará conteúdo, trocas e negócios. Contará com feira de investidores, como fundos de Investimento Anjo e Aceleradoras de vários estados do Brasil.

Como forma de aprimorar a captação de recursos a *startup* também se inscreverá no programa *Rocket*, reality de empreendedorismo da RPC e enviará um *pitch* de apresentação para a Curitiba *Angels*, rede de investidores e agência de *network* e suporte para empreendedores sediados em Curitiba.

Outro recurso que a Smart Play irá explorar é a ofertada pelo Programa Centelha BNDES, um recurso público, porém não reembolsável, que possui como foco estimular o empreendimento inovador no Brasil, o objetivo da *startup* é ser aprovado pelo programa, e receber cerca de R\$50 mil para o desenvolvimento do negócio, ter acesso a incubadoras e potenciais investidores para alcançar novas oportunidades.

A Smart Play também recorrerá ao Ecosystema de inovação PUCPR a "*Hotmilk*", um programa de incubação que oferece as *startups* um ambiente de conhecimento, conexões com empreendedores, eventos, mentorias, e suportes jurídicos e financeiros para as *startups*. A Smart Play se inscreverá ao programa, com o objetivo de ser selecionada e assinar o contrato para iniciar a sua incubação, a fim de captar maiores recursos possuindo acesso com investidores e conexão com grandes empresas.

18 PITCH

Os *Co-founders* da Smart Play gostam de praticar esportes e durante os jogos em várias quadras esportivas notaram que atualmente a reserva de estabelecimentos esportivos é realizada fisicamente ou via telefone, o que limita o poder de escolha dos esportistas, deixando-os sem muitas opções. E por não dispor de muitas opções, o cliente está condicionado a ir geralmente aos mesmos locais, podendo ser privado de novas experiências e serviços.

Uma pesquisa realizada pelo SESC – Serviço Social do Comércio (2015) apontou que a procura por estabelecimento público ou privado para praticar alguma atividade física ou esporte tem crescido nos últimos anos. De acordo com artigo publicado no *site* Pequenas Empresas & Grandes Negócios (2017) “O mercado de futebol amador fatura mais de R\$ 30 bilhões por ano no Brasil. Por mês, são realizadas cerca de um milhão de partidas em quadras”.

Segundo dados obtidos no portal Energia Esportes, entre os esportes mais praticados pelos brasileiros estão o futebol, vôlei, tênis de mesa e futsal. Estes esportes também são praticados em estabelecimentos comerciais, no qual para realizar a prática é necessário efetuar o agendamento do horário previamente.

Embora o setor de tecnologia da informação esteja crescendo constantemente no Brasil, segundo o Empresômetro - empresa de inteligência de negócios, a média no país ultrapassou 118% em dez anos, e o setor de serviços é o que mais obteve desenvolvimento, mas a forma de agendar horários para prática esportiva se mantém a mesma: ligação para o estabelecimento esportivo.

A maior questão encontrada neste caso é cultural, pois o brasileiro já está habituado em alugar quadras via telefone ou de forma presencial.

Também foi constatada a dificuldade que as pessoas enfrentam para encontrar espaços esportivos próximos as suas residências, que possuam horários vagos e que tenham um custo benefício atrativo.

Além disso, outro problema que o cliente pode enfrentar é não conseguir completar o seu time, seja numa partida de futebol ou futsal.

Ao final das contas como saber qual estabelecimento esportivo possui a melhor infraestrutura e ainda conta com um preço justo?

Para atender esta necessidade, surge a Smart Play, um aplicativo de reserva de estabelecimentos esportivos que reúne as principais informações sobre as arenas esportivas da sua região. O objetivo da proposta de valor da Smart Play é trazer benefícios tanto aos esportistas como para estabelecimentos parceiros. Para isso, oferecemos uma plataforma tecnológica para que estabelecimentos esportivos se conectem de forma fácil a usuários que buscam agendar horários para a realização de seu esporte, de forma acessível e confiável, através de uma aplicação para *smartphones*, disponível nas lojas de aplicativos.

No aplicativo é possível visualizar vários estabelecimentos esportivos, sendo apresentadas imagens reais, bem como a avaliação dadaa este local pelos demais usuários. Desta maneira, o agendamento se tornará muito mais seguro.

Com o propósito de trazer novas experiências aos usuários do aplicativo, a Smart Play contará com um programa de benefício que será ofertado dentro do aplicativo, o *cashback*.

Realizado no próprio aplicativo, esse programa de recompensa devolve ao cliente uma determinada porcentagem a cada reserva de quadra efetuada. O *cashback* estará disponível para a utilização do usuário sempre em sua próxima compra, no caso, na próxima vez que o cliente utilizar o aplicativo para alugar uma arena. É importante salientar que o *cashback* existente na Smart Play só poderá ser utilizado dentro do próprio aplicativo e não ficará disponível para outros fins.

Outro diferencial do aplicativo é o oferecimento de um pacote de serviço opcional ao cliente de forma mensal, através de uma parceria direta com os estabelecimentos, ao realizar o oferecimento de garrafas de água para os clientes que optarem por esse pacote.

Toda a formulação do aplicativo é voltada para maximizar a segurança e oportunidades através de um meio rápido e fácil de comunicação:

- A reserva da quadra e o agendamento do horário da partida são realizados de forma *on-line*, o usuário terá na tela todas as quadras próximas que estão disponíveis, detalhes do pacote oferecido e preços, podendo assim escolher tudo

com total autonomia, sem precisar ocupar linhas telefônicas para garantir a reserva;

- O pagamento pode ser realizado de forma eletrônica, gerando garantia de reserva tanto para o estabelecimento como para o usuário;
- As reservas são todas avaliadas, após cada partida o usuário recebe uma notificação para avaliar e dar o seu *feedback* quanto ao serviço prestado, uma forma de atribuir garantia de qualidade e segurança proeminente.

A remuneração incidente sobre o serviço prestado de intermediação entre os jogadores e as arenas esportivas se dará por uma taxa fixa pelo uso do serviço, ou seja, uma porcentagem definida recorrente sobre cada agendamento realizado pelo aplicativo.

O plano mensal, o qual consiste no oferecimento de garrafas de água para os clientes que optarem por esta comodidade, apresentará custo fixo inicial de R\$ 2,00 por partida a cada jogador, podendo o valor aumentar conforme comportamento do mercado e da economia. Neste modelo, é possível atrair uma fonte de receita recorrente. A escolha desse pacote virá de forma opcional no momento do aluguel da quadra, assim evitando custos que possam ser irrelevantes ao cliente.

Ficará a critério do cliente optar por qual a melhor forma de pagamento para o agendamento de quadras: cartão de débito ou crédito à vista, bem como através de recarga de créditos inseridos na conta do usuário na própria plataforma, ou seja, esta seria uma espécie de carteira digital, chamada *Smart Pay*, destinada exclusivamente para pagamentos referentes ao aluguel da quadra que ficarão disponíveis para compra no aplicativo. Outra possibilidade, mas dessa vez voltada aos clientes que não possuem cartão de crédito/débito, seria realizar o agendamento da quadra pela plataforma e escolher o pagamento diretamente no estabelecimento, ficando a responsabilidade dos mesmos em repassar as taxas para a *Smart Play*.

O público alvo do aplicativo terá entre 18 a 60 anos, haja vista que não serão somente quadras de futebol que poderão ser alugadas, mas também outros esportes, que podem ser acessíveis a idades variadas. Segundo o Sebrae (2020), as quadras de esportes encontram-se cada vez mais em ascensão, não só pela facilidade do aluguel, mas também pela demanda do público, pois cada vez mais o espaço urbano vem crescendo, assim eliminando a existência de várias quadras de uso comunitário.

Ao aderirem a Smart Play os estabelecimentos esportivos parceiros conseguiram obter melhores resultados, desenvolvendo ações baseadas no chamado *Geomarketing*, pois a geolocalização presente no aplicativo reflete uma oportunidade para as empresas, uma vez que esta função permite uma interação maior com os clientes, além de disponibilizar maiores informações sobre os hábitos de cada um deles. Assim, é possível a criação das chamadas *Geofences*. Com a utilização do *geofencing* é possível saber os clientes que estão próximos de determinadas locais de interesse. Com isso podem ser feitas campanhas mais direcionadas, sendo enviadas notificações para usuários que passaram pelas proximidades.

Ademais, os estabelecimentos esportivos parceiros terão um novo diferencial: seus dados de locação serão divulgados em tempo real no aplicativo para que os usuários tenham informação de quais horários, dias e vagas já foram alugados e quais estão disponíveis.

Visando a área comercial e a abrangência dos clientes, o aplicativo terá o seu anúncio vinculado ao público via *AdSense*, esse serviço será responsável por disseminar essa plataforma em todas as mídias sociais como *YouTube*, *Facebook*, *Instagram* e derivados, por meio de propagandas que aparecerão nessas páginas via *Pop-in* (Janelas de anúncios), assim gerando uma alta gama de anúncios por um preço muito inferior quanto as propagandas em redes de televisão, por exemplo. Para isso a empresa investirá com publicidade e propaganda em média 5% do seu faturamento mensal.

Analisando a segmentação de mercado que o aplicativo irá atuar nota-se, que a existência de alguns aplicativos que destinam entregar serviços parecidos. Um desses aplicativos se denomina por *365play*, e como foi divulgado no portal de notícias esportivas LANCE, o aplicativo concorrente focará na entrega de aluguéis de quadra, dentro da região de São Paulo. Dentro desses aluguéis, também são encontradas quadras destinadas a esportes variados, como tênis, *Squash*, dentre outros não divulgados. Outro *player* sediado em São Paulo, o Appito é um aplicativo destinado a organizar jogos de futebol *society*, criando partidas e convidando jogadores para completar seu time. Já na região de Curitiba, há o Goleiro de Aluguel, serviço que oferece a opção de convocar goleiros para completar times para partidas de futebol ou futsal.

Esses *players*, entretanto, não oferecem a possibilidade de agendar quadras e efetuar o pagamento da reserva diretamente via aplicativo. Desta maneira, percebe-se que a demanda por este serviço ainda não foi atendida.

O seu foco está no investimento em *startups* de custos enxuta? Pois bem, a Smart Play em um primeiro momento prestará seus serviços de *Call Center* e Administrativo através do modelo de execução *home office*, e alocação de *coworking* para realização de reuniões presenciais mensais, com o objetivo de atender estabelecimentos parceiros, como também a equipe administrativa para aperfeiçoamento e eficácia no negócio, dessa forma os gastos com energia elétrica, internet e água ocorrerá de uma forma menor. Como a *startup* ainda está em seu ponto inicial, toda a parte contábil será terceirizada, economizando nos gastos mensais com colaboradores específicos para a área contábil.

O desenvolvimento do app será realizado por uma empresa terceira, dado em conta que o intuito da empresa Smart Play será gerir o aplicativo e não o desenvolver, isso atribuirá um investimento pré-operacional de R\$ 96.000,00 em média com o desenvolvimento do aplicativo.

No que diz respeito à projeção de receitas da empresa, foram estipulados três diferentes cenários em um horizonte de 5 anos: realista, otimista e pessimista.

Gráfico 19 - Evolução da receita em diferentes cenários em um período de 5 anos

Fonte: Os autores (2020)

Em todos os cenários, as despesas fixas (servidor e taxas *Apple App Store* e *Google Play Store*) possuem seu valor atrelado ao dólar, para este cálculo foi encontrado a média de crescimento da cotação da moeda norte americana no período de agosto de 2008 a agosto de 2020; no tocante as despesas variáveis (publicidade e propaganda e taxa *Pic Pay*) foram estipuladas 5% do faturamento anual a ser destinado para atividades publicitárias e para a taxa de uso *Pic Pay* que varia conforme o número de jogos marcados pelo aplicativo foi utilizado à mesma proporção de crescimento das receitas; o desenvolvimento do aplicativo foi contabilizado como investimento, tendo seu valor quitado em um período diferente em cada episódio e as manutenções esporádicas da plataforma iniciado no segundo ano.

A valoração dos custos fixos para os anos posteriores teve como base indicadores de crescimento médio de mercado, como o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, utilizado para a projeção do valor do aluguel.

No tocante ao ponto de equilíbrio estimado para o primeiro ano no cenário realista, apenas com as reservas, retendo 10% em cada transação, considerando uma receita bruta no ano de análise de R\$ R\$ 25.185,00 e sendo considerada a proporção de que a cada três partidas, duas são de futebol *Society* e uma de futsal, se fariam necessários 429 jogos de futebol *Society* ao aluguel médio de R\$ 190,00 e 209 partidas de futsal ao aluguel médio de R\$ 80,00. Por mês se teria uma média de 53 partidas, gerando uma receita média mensal de R\$ 2.098,75. Neste primeiro ano de atividade a empresa apresentaria um prejuízo de R\$ R\$ 27.175,95. No entanto, cabe salientar que se fosse excluída da equação, neste primeiro ano de atividade, o gasto anual relacionado ao empréstimo bancário para a confecção do aplicativo, a *startup* apresentaria um lucro de aproximadamente R\$ 13.824,05. Tal fato se deve ao baixo valor dos demais custos e despesas. Logo, evidencia-se a importância de se obter um investidor para alavancar o negócio.

A empresa já possui um MVP que pode ser usado no mercado, mas para expandir a empresa está buscando um investimento para completar o seu desenvolvimento externo, para que assim possamos fechar contratos com os estabelecimentos de quadras parceiros.

A Smart Play é um aplicativo que visa transformar e facilitar o cotidiano dos apaixonados por esportes em um mundo em que os processos estão acontecendo de forma cada vez mais acelerada, o principal diferencial desse aplicativo é justamente a rapidez e agilidade, sendo retratado na forma de como o cliente agendará o horário de sua partida.

Vemos que a plataforma que veio para revolucionar a maneira de agendar partidas entre amigos, trazendo praticidade para os jogadores e aumento de visibilidade para o estabelecimento esportivo, pode ser benéfica para você, investidor. Sendo assim, venha jogar no nosso time e seja o nosso “10 e faixa”.

19 REFERÊNCIAS

ALCAIDE, Juan C; PAZ, Rocío C; LUQUE, Raúl, H. **Geomarketing: marketing territorial para vender y fidelizar más.**Madri: EsicEditoral, 2012.

Aplicativo para aluguel de quadras em São Paulo é lançado. Lance, 2017. Disponível em: <https://www.lance.com.br/tenis/aplicativo-para-aluguel-quadras-sao-paulolancado.html#:~:text=O%20%5B365play%5D%20%C3%A9%20gratuito%20e,que%20gosta%20de%20praticar%20esporte.>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

ARMOSTRONG, G. Kotler, P.**Princípios de Marketing.** 12. Ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007. 600 p.

AZZI, Matheus. **Taxa de Crescimento do Faturamento de Startups.**LinkedIn. 2019. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/taxa-de-crescimento-do-faturamento-startups-matheus-oliveira-azzi>>. Acesso em: 06 set. 2020.

BLANK, Steve - DORF, Bob. **Startup - Manual do Empreendedor - o Guia Passo A Passo Para Construir Uma Grande Empresa.** Alta Books Editora.2012.

BOCARD, Taysa. **Como criar um aplicativo?**.UseMobile,[S. l.],2020. Disponível em: <<https://usemobile.com.br/como-criar-um-aplicativo/>>.Acesso em: 30 ago. 2020.

BOFF, Marcel. **Os três estágios para validação de startup: Inovação empreendedora.** Blog semente negócios, [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://blog.sementenegocios.com.br/validacao-de-startup/>>.Acesso em: 22 out. 2020.

Brasil é 13º em ranking de países apaixonados por futebol. Terra,São Paulo, 2018. Disponível em:<<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/menos-de-40-dos-brasileiros-dizem-praticar-esporte-ou-atividade-fisica-futebol-e-caminhada-lideram-praticas.ghtml>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

Brasil é líder no uso de smartphones, mas título ainda não deve ser comemorado. Estado de Minas, 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2019/02/07/interna_tecnologia,1028679/brasil-lider-uso-de-smartphones-titulo-ainda-nao-deve-ser-comemorado.shtml>. Acesso em: 21 abr. 2020.

CARTOLANO, Luiz Eduardo. **Saiba como validar sua ideia de empreendedorismo: valide sua ideia.**[s. l.]. Disponível em: <https://conpec.com.br/blog-saiba-como-validar-sua-ideia-de-empreendedorismo/?gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J2833hpALXPXd4flxf9p7ecCpbLfbBAKGGBDVCSRNBGj_m6BrMVjd0aAhuDEALw_wcB>. Acesso em: 30 out. 2020.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo**; dando asas ao espírito empreendedor: empreendedorismo e a viabilização de novas empresas: um guia eficiente para iniciar e tocar seu próprio negócio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

DEMARTINI, Felipe. **Mercado de apps deve movimentar US\$ 6,3 trilhões até 2021.** [S. l.],2019. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/apps/mercado-de-apps-deve-movimentar-us-63-trilhoes-ate-2021-133229/>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

Dicionário Financeiro. Curitiba 2020. Disponível em: <<https://www.dicionariofinanceiro.com/canais-de-distribuicao/>>. Acesso em: 10 mai.2020.

DORNELAS, José. C. **Empreendedorismo.** 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Energias do Brasil.**10 esportes mais praticados no Brasil.**[S. l.], 2019.Disponível em <<https://www.energiaesportes.com.br/loja/noticia.php?loja=550428&id=19>>. Acesso em 04 de maio 2020.

FEIGELSON, Bruno et al. **Direito das Startups.** São Paulo: Saraiva Editora. 2018.

FELIPINI, Dailton. **Google AdSense, Como gerar receita com seu site ou blog**. São Paulo: Blue Editora e Livraria Ltda., 2013.

GOEL, Sandeep. **Financial Markets Institutions And Services**. Delhi. PHI Learning, 2018.

Goleiro de Aluguel. **Quanto um Goleiro de Aluguel Recebe Por Jogo?**.2019. Disponível em: <<https://goleirodealuguel.com.br/reajuste-quanto-um-goleiro-de-aluguel-recebe-por-jogo/>> Acesso em: 23 ago. 2020.

GOMES, Tallis. **Nada Easy: O passo a passo de como combinei gestão, inovação e criatividade para levar minha empresa a 35 países em 4 anos**. 4. Ed. Gente Editora. 2017.

HADDAH, E. W. **Inovação tecnológica em Schumpeter e na ótica neoschumpeteriana**, tcc UFRGS, 2010.

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. **Empreendedorismo**. 5. ed. Porto Alegre, 2004. Tradução de Lene Belon Ribeiro.

Ifood, “para qualquer fome”. Canal *tech*, [S. I.], 2018. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/empresa/ifood/>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

KOTLER, Philip. **Administração de Marketing**. 10. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOTLER, Philip e ARMSTRONG. **Princípios do Marketing**. 12. Ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.

KOTLER, P; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

KOTLER, P; KARTAJAYA, H; SETIAWAN, I. **Marketing 4.0: Do tradicional ao digital**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2017.

LOSADA, Bruna. **Finanças Para Startups: o Essencial Para Empreender, Liderar e Investir em Startups**. São Paulo: Saint Paul Editora. 2020.

MACORE, Sérgio Alfredo. **Distribuição (Logística)**. Pemba, Helldriver Rapper Morada: 2017.

Maplink. **Soluções de geolocalização**. [S. l.]. Disponível em: <https://maplink.global/?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiwAmo64LdMEw1cKoOhV2elxPRnnKcunAx-waajgbeU_pXnP6RI3a5HEgAiaaRoCRogQAvD_BwE>. Acesso em: 05 set. 2020.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 1998.

MATERA, Gustavo; ROSSI, Gustavo. **Trends In Mobile Web Information Systems**. Chipre: Springer, 2013.

MELLO, José Pedro. **Sportstech: um mercado em ascensão**. [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://startupi.com.br/2019/09/sportstech-um-mercado-em-ascensao>>. Acesso em: 21abr. 2020.

DI DOMENICO, Márcia. **Onda fitness movimenta US\$2 bi no Brasil e só cresce**. [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://vocesa.abril.com.br/mercado-vagas/onda-fitness-movimenta-us2-bi-no-brasil-e-so-cresce-veja-como-aproveitar/>>. Acesso em: 20 abr. 2020.

TOKARNIA, Mariana. **Celular é o principal meio de acesso à internet no país**. [S. l.], 2020. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/celular-e-o-principal-meio-de-acesso-internet-no-pais>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

Menos de 40% dos brasileiros dizem praticar esporte ou atividade física; futebol e caminhada lideram práticas. G1, [S. l.], 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/menos-de-40-dos-brasileiros-dizem-praticar->

esporte-ou-atividade-fisica-futebol-e-caminhada-lideram-praticas.ghtml>. Acesso em: 21 abr. 2020.

MOYA, Fernanda. **O que você deve considerar ao desenvolver um app?.** *IMasters*, [S. l.], 2017. Disponível em: <[https://imasters.com.br/desenvolvimento/o-que-voce-deve-considerar-ao-desenvolver-um-app#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%20das%20caracter%C3%ADsticas%20do%20aplicativo&text=Decidir%20em%20qual%20sistema%20operacional,prot%C3%B3tipo%20usando%20uma%20ferramenta%20wireframe%3B&text=Criar%20um%20layout%20focado%20no,n%C3%A3o%20devem%20ser%20pequenas\)%3B](https://imasters.com.br/desenvolvimento/o-que-voce-deve-considerar-ao-desenvolver-um-app#:~:text=Defini%C3%A7%C3%A3o%20das%20caracter%C3%ADsticas%20do%20aplicativo&text=Decidir%20em%20qual%20sistema%20operacional,prot%C3%B3tipo%20usando%20uma%20ferramenta%20wireframe%3B&text=Criar%20um%20layout%20focado%20no,n%C3%A3o%20devem%20ser%20pequenas)%3B)>. Acesso em: 05 set. 2020.

NONATO, Douglas. **Canvas: Como estruturar seu modelo de negócios.** Canvas, Sebrae, [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://www.sebraepr.com.br/canvas-como-estruturar-seu-modelo-de-negocios/>>. Acesso em: 15 mai. 2020.

OSTERWALDER, Alexander. **Business model generation : inovação em modelos de negócios.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

Pequenas Empresas & Grandes Negócios. **Empreendedor cria startup e inventa o aluguel de goleiro.** [S. l.]. Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/08/empreendedor-cria-startup-e-inventa-o-aluguel-de-goleiro.html#:~:text=Criar%20um%20aplicativo%20que%20oferece,crescendo%20e%20virou%20um%20neg%C3%B3cio.>>>. Acesso em: 26 out. 2020.

PEREZ Jr. J. H., OLIVEIRA, L. M. e COSTA, R. G. **Gestão Estratégica de Custos.** São Paulo: Ed. Atlas, 1999.

RIES, Eric. **A Startup Enxuta.** Leya, 2011.

ROCHA, C. N. ; MENDES, A. A. **Importância do perfil empreendedor para os gestores/ coordenadores em uma instituição de ensino superior.** In: II Seminário Científico da FACIG, 2016, Manhuaçu. Anais do II Seminário Científico da FACIG. Manhuaçu: Portal de publicações da FACIG, 2016. v. único. p. 1-10.

Saipos. **Quem paga a taxa *iFood*: o restaurante ou o cliente?**. 2020. Disponível em: <<https://blog.saipos.com/quem-paga-a-taxa-ifood-o-restaurante-ou-o-cliente/>> . Acesso em: 19 ago. 2020.

Saipos. **Uber *Eats* testa taxa de serviço de 5% a 10% no Brasil**. [S. I.],2019. Disponível em: <<https://blog.saipos.com/uber-eats-testa-taxa-de-servico-de-5-a-10-no-brasil//>> . Acesso em: 19 ago. 2020.

SEBRAE. **Como definir os canais de distribuição do seu produto**. [S. I.]. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigos/home/como-definir-os-canais-de-distribuicao-do-seu-produto,bfbe7e0805b1a410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 10 mai.2020.

SEBRAE. **Como montar uma empresa de locação de quadras**. Disponível em: <[file:///C:/Users/WindowsHome/Downloads/ideiaNegocio%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/WindowsHome/Downloads/ideiaNegocio%20(4).pdf)> Acesso em: 22 jun. 2020.

SEBRAE. **Conheça o Mínimo Produto Viável (MVP) e aplique no seu negócio**. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/conheca-o-minimo-produto-viavel-mvp-e-aplique-no-seu-negocio,199a9475fab9c610VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 12 out. 2020.

SEBRAE. **Teste de perfil Empreendedor**. Disponível em: <<https://promo.sebrae-sc.com.br/quiz-perfil-empreendedor>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

SILVA, Fabio. **Entenda seus canais de tração**. [S. I.],2017. Disponível em: <<https://blog.marketeria.net.br/19-canais-para-atrair-mais-clientes-segundo-o-livro-traction>>. Acesso em: 15 out. 2020.

SILVA, J. D. G. e MIRANDA, L. C. **O controle de custos e o processo gerencial na indústria hoteleira do nordeste brasileiro**: Um estudo da realidade gerencial hoteleira em face da nova dinâmica competitiva do setor. In: XIV Congresso Latino Americano de Estratégia. Argentina: Buenos Aires, 2001.

Smartphone é o principal meio de acesso à web das classes C e D, diz estudo. Tecmundo, 2019. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/mercado/142257-smartphone-principal-meio-acesso-web-classes-c-d-diz-estudo.htm>>. Acesso em: 21 abr. 2020.

SOUKI, Ômar. Paixão por Marketing: **O Fantástico Diferencial dos Gênios**. São Paulo: Novo Século, 2019.

SPC Brasil. **Smartphone já é principal ferramenta de compra online para 33% dos internautas.** 2018. Disponível em: <<https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas/pesquisa/4871>>. Acesso em: 16 ago. 2020.

StatCounter.Mobile Operating System Market Share Brazil. Disponível em:<<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/brazil>>. Acesso em: 07 jun. 2020.

TENORIO, P. **Fazendo o Valuation de uma StartupEarly Stage.** Disponível em: <<https://startupi.com.br/2015/12/fazendo-o-valuation-de-uma-startup-early-stage/>> . Acesso em: 18 out. 2020.

Três maneiras simples de se obter tração para o seu negócio. [S. l.], 2019. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/tres-maneiras-simples-de-se-obter-tracao-para-o-seu-negocio>>. Acesso em: 2 out. 2020.

Usemobile.Como criar um aplicativo? Tire a ideia do papel em 13 passos. 2020. Disponível em: <<https://usemobile.com.br/como-criar-um-aplicativo/>>. Acesso em: 05 set. 2020.

Usemobile.Como desenvolver um aplicativo tipo uber. 2019. Disponível em: <<https://usemobile.com.br/aplicativo-tipo-uber/>>. Acesso em: 05 set. 2020.

WRIGHT, Chandler. ***Passive Income: Ideas - 35 Best, Proven Business Ideas for Building Financial Freedom in the New Economy - Includes Affiliate Marketing, Blogging, Dropshipping and Much More!***.SD Publishing LLC, 2019.